

জন হবসন এবং ‘জনমত নির্মাণ’ প্রসঙ্গ

অঞ্জন বেরা

জগৎসূত্রে ব্রিটিশ জন আটকিনসন হবসন (১৮৫৮-১৯৪০) অর্থনীতি চর্চা এবং সাংবাদিকতায় অন্যতম স্মরণীয় নাম। বিরাশি বছরের জীবনে বহু বই এবং অজস্র প্রবন্ধ লিখেলেও সম্ভবত ‘ইম্পিরিয়ালিজম: এ স্টাডি’ (১৯০২) বইটির লেখক হিসেবেই হবসন স্বদেশে এবং বিদেশে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে হবসন অন্যতম পথিকৃৎ। হবসনের সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত বিশ্লেষণকে স্বয়ং লেনিন সপ্রশংস স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ‘ইম্পিরিয়ালিজম: দ্য হায়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম’ (১৯১৬ সালে লেখা) ছাড়াও তাঁর একাধিক লেখায় হবসনের কথা লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। লেনিন মনে করেছিলেন, ‘ইম্পিরিয়ালিজম: এ স্টাডি’ বইটিতে হবসন আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের “ঐতিহাসিকভাবে সূনির্দিষ্ট” (‘হিস্টরিক্যালি কংক্রিট’) দু’টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন -- এক, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীর মধ্যে প্রতিযোগিতা; দুই, মার্চেন্টের বদলে ফিন্যান্সিয়ারের আধিপত্য। (১) সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হবসনের মূল্যায়নের গুরুত্ব লেনিনের বক্তব্যে বেশ স্পষ্ট। তবে লেনিনের প্রশংসা পেলেও হবসন মার্কসবাদী ছিলেন না, বরং মার্কসবাদের সমালোচকই ছিলেন। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনী ‘কনফেশনস অফ অ্যান ইকনমিক হেরেটিক’-এও হবসন মার্কসবাদে তাঁর অনাস্থার কথা উল্লেখও করেছেন। (২) লেনিনের ভাষায় হবসন ছিলেন, রাজনৈতিক ধ্যানধারণার দিক থেকে ‘সোশ্যাল লিবারেল’ বা ‘সামাজিক উদারবাদী’। (৩) লেনিনের ‘সাম্রাজ্যবাদ: পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর’ বইটির শতবর্ষের সময়ে তাঁর গ্রন্থের আলোচনার সূত্রেই আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে হবসনের রচনা।

তবে ‘ইম্পিরিয়ালিজম: এ স্টাডি’ বইটি যতই বিখ্যাত হোক, হবসন পঞ্চাশেরও বেশি বই লিখেছিলেন। লিখেছেন পুঁজিবাদ বিকাশের ইতিহাসের মতো বিষয় নিয়ে, সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে। লিখেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা ও বুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২) নিয়েও-- যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চরিত্র বুঝতে অপরিহার্য।

তবে পরবর্তিকালে সাম্রাজ্যবাদের আর্থ-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখালেখির জন্য হবসন যতটা পরিচিত, ততটা আলোচনায় আসেনি সাম্রাজ্যবাদী মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বা প্রচার যুদ্ধের কৌশল বা সেই কৌশলে প্রেসের ভূমিকা নিয়ে নিয়ে হবসনের লেখাপত্র। যদিও এই সব

বিষয়েও হবসনের একাধিক বই এবং বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একথা বলাই যায় যে, সাম্রাজ্যবাদের আর্থ-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য শুধু নয়, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এবং সেই লক্ষ্যে জনমত ‘ম্যানুফ্যাকচার’ বা ‘নির্মাণ’-র আন্তঃসম্পর্ক সংক্রান্ত চর্চাতেও তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় হবসনের ‘সাইকোলজি অফ জিন্ডেসাইজম’ বইটি। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা ‘সাইকোলজি অফ জিন্ডেসাইজম’ প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে -- অর্থাৎ, ‘ইম্পিরিয়ালিজম: এ স্টাডি’ প্রকাশের ঠিক আগের বছর। শুধুমাত্র ‘সাইকোলজি অফ জিন্ডেসাইজম’ বইয়েই নয়, আগে পরে একাধিক বইয়ে হবসন বারবার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপূরণে জিন্ডেসাইজম বা যুদ্ধোদ্ভাদনা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। জিন্ডেসাইজম নিয়ে চর্চা তাঁর সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত চর্চারই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ডার্বি থেকে লন্ডন

জন হবসনের জন্ম ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের অন্যতম সূতিকাগার ডার্বি শহরে ১৮৫৮ সালে। হবসন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন লন্ডনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সাত মাস পর, ১৯৪০ সালের ১ এপ্রিল। ১৮৯০-র দশক থেকে শুরু করে প্রায় আমৃত্যু হবসন লেখালেখি করেছেন। জন হবসনের বাবা উইলিয়াম হবসন (১৮২৫-১৮৯৭) ছিলেন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক। বাবার প্রভাব সম্ভবত ছেলের উপরও পড়েছিল। প্রথম জীবনে সাহিত্য চর্চায় বেশি আগ্রহী হলেও, ১৮৮৭ সালে ডার্বি থেকে রাজধানী লন্ডনে এসে উঠার পরই অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানে হবসনের আগ্রহ বাড়তে থাকে। লন্ডনে কিছুদিনের জন্য ফেবিয়ান সোসাইটির সঙ্গেও তিনি যুক্ত হন সাংবাদিক বন্ধু উইলিয়াম ক্লার্কের (১৮৫২-১৯০১) প্রভাবে। পরবর্তীকালে হবসন উইলিয়াম ক্লার্কের প্রবন্ধ সংকলন সম্পাদনাও করেন। লন্ডনে থাকাকালীন হবসন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের নেতা হেনরি হিন্ডম্যানেরও (১৮৪২-১৯২১) ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর উপর ইংল্যান্ডের সমাজ সংস্কারক জন রাস্কিনেরও (১৮১৯-১৯০০) প্রভাব ছিল। রাস্কিনের উপর হবসন একটি বই লিখেছিলেন ১৮৯৮ সালে।

সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে চর্চার প্রেক্ষাপট

হবসনের লেখালেখি ভালোভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, আকস্মিকভাবে তিনি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মতামত দিতে শুরু করেননি। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ নিয়ে চর্চার সূত্র ধরেই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে তিনি উপনীত হন। সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে হবসনের প্রথম প্রবন্ধ -- ‘দি এথিকস অফ ইম্পিরিয়ালিজম’ - প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালের আগস্টে। লন্ডনের ‘প্রোগ্রেসিভ রিভিউ’ পত্রিকায়। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয় হবসনের বই --- ‘দি ইন্ডলিউশন অফ মডার্ন ক্যাপিটালিজম: এ স্টাডি অফ মেশিন প্রোডাকশন’। ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় আরও একটি বই - ‘দি ইকনমিকস অফ ডিস্ট্রিবিউশন’। এই বই দু’টি ‘ইম্পিরিয়ালিজম: এ স্টাডি’ প্রকাশের আগে হবসনের পুঁজিবাদ- সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত চর্চার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

হবসনের এই সব চর্চার সময়পর্ব-- বিশেষত পুঁজিবাদের বিকাশের সমকালীন প্রেক্ষাপটটি - বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। বিশ্ব ইতিহাসের নতুন স্তরের - পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরের যুগ-লক্ষণগুলি সেই প্রেক্ষাপটে ফুটে উঠেছিল। “মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় সাম্রাজ্যবাদী স্তরের উদ্ভব” (“... the stage... was reached approximately at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries.”)।

বলেছিলেন লেনিন-- ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে বুখারিনের 'ইম্পিরিয়ালিজম অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড ইকনমি' বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে। অন্য একটি প্রবন্ধে লেনিন লেখেন: "১৮৯৮-১৯০০ সালের আগে বিশ্ব পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরের উদ্ভব ঘটেনি।" ("... the imperialist epoch of world capitalism,began not earlier than 1898-1900.") (৪) অর্থাৎ, বলা যায়, ১৮৯৮-১৯০০ সময় থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদ প্রবেশ করছিল সাম্রাজ্যবাদী স্তরে।

সাম্রাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশের প্রাথমিক যুগ লক্ষণগুলি ফুটে উঠছিল কিছু কিছু ঘটনার মধ্যে। স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ (১৯৯৮) এবং অ্যাংলো-বুয়র বা বুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২) ছিল সেরকম দু'টি ঘটনা। দুটি যুদ্ধই আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক মাইল ফলক। লেনিন লিখেছেন, স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ, অ্যাংলো-বুয়র যুদ্ধ এবং ১৯০০ সালে ইউরোপে অর্থনৈতিক সংকট বিশ্ব ইতিহাসের নতুন পর্বের "মুখ্য মাইলফলক" ("chief historical landmarks")। (৫) স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ এবং বুয়র যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সমকালের নজর এড়ায়নি। হবসন নিজে বুয়র যুদ্ধ নিয়ে বেশি চর্চা করেছেন; তবে, ভালোমত ওয়াকিবহাল ছিলেন স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ সম্পর্কেও।

সাড়ে তিন মাস ধরে চলা স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ আসলে ছিল ক্ষীয়মান স্পেনীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কিউবা, ফিলিপাইনস ও পুয়ের্তোরিকোর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করার নামে সেন্দেগুলিতে দখলদারি কায়ম করার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী কৌশল। নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান ঘটেছিল স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সূত্রেই। 'ইম্পিরিয়ালিজম: এ স্টাডি' গ্রন্থে স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের মাধ্যমে আমেরিকার কিউবা ও ফিলিপাইনস দখল করা সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন হবসন। তবে, স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন সরকার ও মার্কিন সংবাদপত্র মহলের যুদ্ধোন্মাদনা প্রসঙ্গে অবশ্য হবসন সেভাবে কোনো আলোচনা করেননি। স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সূত্রেই 'ইয়োলো জার্নালিজম' বা 'হলুদ সাংবাদিকতা' কথাটির জন্ম। হবসন 'ইয়োলো প্রেস' বা 'হলুদ সংবাদপত্র' কথাটি ব্যবহার করেছেন 'সাইকোলজি অফ জিঙ্গেইজম'-সহ অন্যান্য লেখায়।

বুয়র যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র (অর্থ 'কৃষক') যুদ্ধের সমকালীন আন্তর্জাতিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ছিল তুলনায় বেশি। উনিশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল অনেকটা জায়গা জুড়ে। তৎকালীন বিশ্বে সর্ববৃহৎ ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটেনে এবং ব্রিটেনের ঘরোয়া রাজনীতিতে - এমনকি সামগ্রিকভাবে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নীতির ক্ষেত্রেও - বুয়র (দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধও বলা হয়) যুদ্ধ বিরাট আলোড়ন ফেলেছিল। সেই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার নিজেদের সেনাবাহিনী ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, এমনকি ভারতের মতো উপনিবেশগুলির সেনাবাহিনীও মোতায়েন করেছিল। প্রায় সাড়ে চার লক্ষ সেনাকে ব্রিটেন দক্ষিণ আফ্রিকা পাঠায়। এর মধ্যে ২০ হাজার সেনা প্রাণ হারায়। বুয়র যুদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আগ্রহ নজিরবিহীনভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্বজুড়ে। লন্ডন থেকে বহু দূর কলকাতায় বসে এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বুয়র যুদ্ধ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করে ১৯০৫ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ) লিখেছিলেন 'ইম্পিরিয়ালিজম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। রঁমা রঁলা (১৮৬৬-১৯৪৪) বুয়র যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 'Le Temps viendra' ('সময় আসবে') নাটক লিখেছিলেন ১৯০৩ সালে। বুয়র যুদ্ধ বাস্তবে ছিল

আফ্রিকার দক্ষিণাংশে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ প্রসারের লক্ষ্যে সামরিক অভিযান। সরকারী ওজর অজুহাত যাই থাকুক, ব্রিটিশ সরকার, ব্রিটিশ শাসক শ্রেণী, একচেটিয়া পুঁজির মালিক গোষ্ঠী, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও দক্ষিণ আফ্রিকার খনি শিল্পে বিনিয়োগকারী একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের অভিন্ন যৌথস্বার্থ ছিল যুদ্ধের পিছনে, মূল কারণ। সেই স্বার্থের উঠাপড়ার সঙ্গেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছে।

বুয়র যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত ১৮৯৯ সালের ১১ অক্টোবর। চলেছিল ১৯০২ সালের ৩১ মে পর্যন্ত। বুয়র যুদ্ধের গোড়া দিকে আলোড়ন ফেলে মাফেকিঙ শহরের অবরোধ। বুয়র বাহিনী সেই শহরে ব্রিটিশদের ঘিরে রেখেছিল টানা প্রায় সাত মাস। ১৮৯৯-র ১৩ অক্টোবর থেকে ১৯০০ সালের ১৭ মে। কর্ণেল রবার্ট বাদেন-পাওয়েলের (১৮৫৭-১৯৪১) নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী বুয়রদের শেষপর্যন্ত হটিয়ে দিত সমর্থ হয়। সেই সূত্রে ব্রিটিশ সরকারী মহলের বদান্যতায় বাদেন-পাওয়েলকে প্রায় রূপকথার চরিত্রে পরিণত করা হয়েছিল।

আফ্রিকার দক্ষিণবর্তী ভূখণ্ডে ব্রিটিশ ও বুয়রদের মধ্যে বিরোধ সংঘাত তীব্রতর হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। দক্ষিণ আফ্রিকায় দক্ষিণ প্রান্তবর্তী কেপ প্রদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব য়েসা নাটাল ছিল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রনাধীন। উত্তরদিকের অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট (১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত) এবং সাউথ আফ্রিকান (ট্রান্সভাল) রিপাবলিক (১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত) ছিল ডাচ বংশোদ্ভূত বুয়রদের নিয়ন্ত্রিত। যুদ্ধের সময় ট্রান্সভাল বা সাউথ আফ্রিকান রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতি ছিলেন পল ক্রুগার (১৮২৫-১৯০৪)। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের রাষ্ট্রপতি ছিলেন মার্থিনাস স্টেইন (১৮৫৭-১৯১৬)। কোনো যুদ্ধ বাধলে পরস্পরকে সাহায্য করবে --- এই মর্মে ১৮৯৭ সালে দুই বুয়র প্রদেশের মধ্যে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ব্রিটিশ এবং বুয়র এই দুই শ্বেতঙ্গ গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে যতই সংঘাত থাক, দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজভূমে পরবাসী কৃষাঙ্গ ভূমিপুত্রদের সম্পর্কে তাদের বর্ণবিদ্বেষী নীতি ছিল অভিন্ন।

বুয়র যুদ্ধের পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ ছিল কীভাবে? আত্মজীবনীতে হবসন লিখেছেন, বুয়র যুদ্ধ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় পুঁজিবাদ এবং ইংল্যান্ডের নয়া সাম্রাজ্যবাদের যৌথ অভিযানের ফল -- "War came from the joint drive of capitalism in South Africa and the new imperialism in England."। (৬) হবসনের আরও ব্যাখ্যা: "The outbreak of the Boer War in 1899 will... rank in history as the simplest and plainest example of the interplay of political and economic motives in Imperialism."। (৭)

দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশেষ করে হীরে ও সোনার খনি আবিষ্কৃত হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে। ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজি দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র ভূখণ্ডের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়ম করার পরিকল্পনা নেয়। ১৮৬০-র দশকে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়। ১৮৬৮ সালে অরেঞ্জ ফ্রি নদীর তীরবর্তী বুয়র-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় হীরের খনি।

ব্রিটিশ ও ডাচদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ, অর্থাৎ প্রথম বুয়র যুদ্ধ হয় ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৮১ সালের মার্চ পর্যন্ত। সেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল বুয়ররা। দু'পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে তখন দুই বুয়র রাষ্ট্র, সাউথ আফ্রিকান রিপাবলিক এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটকে স্বীকৃতিও দেয় ব্রিটিশ সরকার। দুই বুয়র রাষ্ট্র ছিল ব্রিটেনের রাণীর অধীন- ব্রিটিশরা বলতো উপনিবেশ। প্রথম বুয়র যুদ্ধের পর বোঝাপড়া হলেও, সমস্যার নিষ্পত্তি হয়নি। ১৮৮৬ সালে বুয়র নিয়ন্ত্রিত ট্রান্সভালে সোনার খনি আবিষ্কারের পর ব্রিটিশ পুঁজির মালিকরা বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করে। শুরু হয় 'গোল্ড রাশ'। ব্রিটেন তো বটেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে হাজারে হাজারে মানুষ পাড়ি দেয় ট্রান্সভালে। বুয়ররা

বাইরে থাকা আসা এই সব মানুষদের বলতো ‘আউটল্যান্ডার’। হাজার হাজার ‘ভাগ্যস্বেষী’ ছুটে গেলেও সোনা, হিরে বা কয়লা খনির মালিক তারা হয়নি। অচিরেই খনিজ সম্পদের দখল নিতে নামে একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা। বিশেষত ব্রিটিশ পুঁজির মালিকরা সদ্য আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদের উপর একচ্ছত্র দখল কায়ম করতে বুয়রদের দরকষাকষি যেকোনো উপায়ে থামাতে মরীয়া হয়ে উঠে।

সংঘাতের পরিবেশ অনিবার্য হয়ে উঠে তথাকথিত ‘জেমসন রেইড’-র পর। ‘জেমসন রেইড’ শব্দটির উৎপত্তি লিয়েন্ডার স্টার জেমসনের (১৮৫৩-১৯১৭) নাম থেকে। লিয়েন্ডার স্টার জেমসন ছিলেন বিপুল বিস্তারিত একচেটিয়া খনি মালিক এবং ব্রিটিশ-শাসিত কেপ প্রদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সিসিল রোডস (১৮৫৩-১৯০২)-র ঘনিষ্ঠ। ১৮৯৫ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জেমসনের নেতৃত্বেই একদল সশস্ত্র বাহিনী সাউথ আফ্রিকান রিপাবলিক এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে হামলা চালিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা সফল হয়নি। ‘জেমসন রেইড’-র পিছনে কেপ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী সিসিল রোডসের মদত ছিলই। কিন্তু, ক্ষমতা দখলের সেই গা-জোয়ারি প্রচেষ্টা হামলা হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রিটেনেও খুব হেঁচক হয়। বাধ্য হয়ে রোডস প্রধানমন্ত্রী পদ ছাড়েন। জেমসন হামলার পিছনে আরও অনেকের মদত ছিল। যেমন, আলফ্রেড বেইট; লিওনিল ফিলিপসের মতো ধনকুবের খনিমালিকরা। তেমনই পিছন থেকে হামলার মদতদাতা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনার আলফ্রেড মিলনার (১৮৫৪-১৯২৫), ব্রিটেনের তৎকালীন ঔপনিবেশিক সচিব জোসেফ চেম্বারলিন (১৮৩৬-১৯১৪) প্রমুখ। ব্রিটিশ সরকারের যে এই হামলায় অনুমোদন ছিল তা বোঝা যায় পরবর্তী সময়ে জেমসনের পদোন্নতিতে। ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ জেমসন কেপ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতার অভিন্ন স্বার্থের গাঁটছাড়া সিসিল রোডসের জীবনী থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। রোডসের জন্ম ইংল্যান্ডের হার্টফোর্ডশায়ারে। ছেলেবেলায় শরীর গতিক ভালো ছিল না। মূলত স্বাস্থ্যোদ্ধারের লক্ষ্যেই তাঁর পরিবার ১৮৭০ সালে সতেরো বছরের রোডসকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেয়। ১৮৭১ সালে রোডস উত্তর কেপ প্রদেশের কিম্বারলিতে (আফ্রিকার প্রথম স্টক এক্সচেঞ্জ এখানেই চালু হয় ১৮৮১ সালে) হীরের ব্যবসায় যুক্ত হন এবং মাত্র দু’দশকের মধ্যে হীরের ব্যবসায় বিশ্ববাজারে কার্যত একচ্ছত্র রাজত্ব কায়ম করেন। ১৮৮৮ সালে রোডস ডী-বিয়ারস কোম্পানির পত্তন করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া এতবড় একচেটিয়া ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ১৮৮০ সালে রোডস ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত কেপ প্রদেশের পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। তার পরপরই প্রথম বুয়র যুদ্ধ বাধে। ১৮৯০ সালে রোডস কেপ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসেন। ফলে নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থপূরণের একচ্ছত্র প্রশাসনিক ক্ষমতা চলে আসে রোডসের হাতে। প্রসঙ্গত, ১৮৯৫ সালেই দক্ষিণ জাম্বুজি এলাকার নামকরণ হয় রোডসের নাম-‘রোডসিয়া’ (এখনকার জিম্বাবোয়ে)। গোটা অঞ্চলটাই ছিল রোডসের কোম্পানির দখলে। অবশ্য, বুয়র যুদ্ধ শেষ হবার আগেই মাস দুয়েক আগেই রোডস মারা যান। তখন তাঁর মাত্র ৪৮ বছর বয়স।

দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধের তিন প্রধান কুশীলব ছিলেন -- সিসিল রোডস, জোসেফ চেম্বারলিন এবং আলফ্রেড মিলনার। যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রক্ষণশীল দলের লর্ড সালিসবারি (১৮৩০-১৯০৩)। ১৮৯৫ সালের জুলাই থেকেই তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন। বুয়র যুদ্ধ চলাকালীন ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ব্রিটেনে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতেও রক্ষণশীল দল জয়ী হয়। সালিসবারি আবার প্রধানমন্ত্রীপদে বসেন। যুদ্ধ শেষ হয় ব্রিটেনের জয়ের মধ্য দিয়ে। ব্রিটিশ বাহিনী দখল নেয় সাউথ আফ্রিকান (ট্রান্সভাল) রিপাবলিক এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের। শেষপর্যন্ত ১৯১০ সালে চারটি প্রজাতন্ত্র মিলে গঠিত হয় বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্র ‘ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকা’।

বুয়র যুদ্ধ ও প্রচার যুদ্ধ

বুয়র যুদ্ধের রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রসঙ্গ ছাড়াও, স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের মতো আধুনিক প্রচার যুদ্ধের গোড়াপত্তন প্রসঙ্গেও বুয়র যুদ্ধ বিশেষভাবে আলোচ্য। অনেকের মতে, স্প্যানিশ আমেরিকান ওয়ার বা বুয়র যুদ্ধেরও আগে, জনমত প্রভাবিত করার সূত্রপাত ক্রিমিয়ান যুদ্ধের (১৮৫৩-৫৬) সময়। ব্রিটেন এবং জার-শাসিত রাশিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল। ব্রিটিশ গবেষক পল জেনাথন মিলার লিখছেন, ক্রিমিয়ান যুদ্ধ ছিল এই ধরনের প্রোপাগান্ডার ‘জনক’: “...the progenitor of the development of a modern form of propaganda”। মিলার বলছেন, ক্রিমিয়ান যুদ্ধ প্রথম দেখিয়েছিল কীভাবে একটি দেশের শাসক কুল দেশের ঘরোয়া রাজনীতিতে ফয়দা তোলার স্বার্থে যুদ্ধোদ্দামদানকে ব্যবহারের চেষ্টা করে -- আর এই প্রক্রিয়া তুঙ্গে উঠেছিল বুয়র যুদ্ধের সময়ে। তাঁর ভাষায় বুয়র যুদ্ধ ছিল, “... arguably the zenith of this process and an example of a modern propagandistic environment”। (৮) আরও একজন গবেষক কেলি এস কেণ্ট লিখছেন: “The Boer War came at a critical juncture in Great Britain’s imperial history and was a turning point in the use of propaganda, both by the British government and the national press, in shaping public opinion.”। (৯)

প্রচার যুদ্ধ বলতে গেলে চলে আসে জনমতের কথা। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে ‘জনমত’ বা ‘পাবলিক ওপিনিয়ন’ শব্দটি ১৭৮১ সালে প্রথম স্থান পেলেও, মিডিয়া মারফত জনমত প্রভাবিত করার রাজনৈতিক প্রকল্পের সূত্রপাত উনিশ শতকের শেষদিক থেকে।

বুয়র যুদ্ধের সমকালে গণমাধ্যম ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশের স্তরটিও এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে খেয়াল করা মতো। বুয়র যুদ্ধের সময় সংবাদপত্রই ছিল একমাত্র সংবাদমাধ্যম। না ছিল রেডিও, না টেলিভিশন। রেডিও প্রভাব ফেলতে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় থেকে। ইন্টারনেট ছিল আরও প্রায় এক শতাব্দী দূরে। গণমাধ্যম বলতে অমোঘ প্রভাব ছিল মুদ্রণ মাধ্যমের-সংবাদপত্রের। ফলে হবসনের লেখাতেও এসেছে সংবাদপত্র মহলের রাজনীতি অর্থনীতির কথা। প্রথমত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত সমাজে গণপ্রচারিত সংবাদপত্রের উদ্ভব ঘটে। বিদ্যুতের ব্যবহার, রেলওয়ে, গণপরিবহন ব্যবস্থার বিস্তার, প্রযুক্তিগত বিকাশ -- প্রভাব পড়ছিল সার্বিকভাবে। ১৮৬০-র দশকে আন্তঃমহাদেশীয় টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্কের বিস্তার দ্রুত সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ বাড়িয়েছিল অভূতপূর্ব ভাবে। বিশ্বব্যাপী টেলিযোগাযোগের বিস্তারের দরুণ সেই সময় আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংবাদ সংস্থাপ্তি ও সাংবাদিকতার জগতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে। ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা রয়টার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকৃতই আন্তঃমহাদেশীয় সংবাদ লেনদেনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। প্রভাব বাড়তে শুরু করে মার্কিন সংবাদসংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসেরও - প্রথমে আঞ্চলিক, তারপর আন্তর্জাতিক রাজনীতি অর্থনীতিতে আমেরিকার প্রভাব বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। উনিশ শতকের শেষদিকে মুদ্রণ প্রযুক্তিরও উন্নতি ঘটেছিল। চালু হয় রোটারি প্রেস। ইংল্যান্ডে রবার্ট বার্কলে ১৮৭৫ সালে প্রথম রোটারি অফসেট লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং প্রেসের পেটেন্ট নেন। দ্রুত বদলে যাচ্ছিল সংবাদপত্র জগত।

প্রভাব পড়ছিল সাধারণ শিক্ষার প্রসারেরও। যেমন, ব্রিটেনে ১৮৭০ সালে গৃহীত হয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন। গণসাক্ষরতার হার এই আইন পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। গণসাক্ষরতার প্রসার গণপ্রচারিত সংবাদপত্র বা ‘পপুলার প্রেস’-র প্রাধান্য বিস্তারে সাহায্য করে। শিক্ষার প্রসারের ফলে সংবাদপত্রের পাঠক বেড়েছিল। ফলে সংবাদপত্রের সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ছিল। দ্বিতীয়ত, গণপ্রচারিত সংবাদপত্রে বাড়তে শুরু করে বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগ। সংবাদপত্র ক্রমশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রও হয়ে উঠছিল। মূলস্রোত সংবাদপত্র-বাণিজ্য পুঁজি বিনিয়োগকারীদের মুনাফা ফেরতের উপযোগী

হয়ে উঠেছিল। ইউরোপ ও আমেরিকায় সংবাদপত্র ব্যবসা ক্রমশ আকৃষ্ট করছিল বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিকে। ক্রমশ সংবাদপত্র জগত চলে যাচ্ছিল বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির কজায়। একচেটিয়া পুঁজির পর্বে সংবাদপত্র জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়িছিল একচেটিয়া পুঁজি। তৃতীয়ত, বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির বিশ্বস্ত শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সংবাদপত্র জগতের একাত্মতা বাড়িছিল নজিরবিহীন দ্রুততায়। ফলে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ভূমিকার বদলে শাসক শ্রেণীর সমর্থনে 'জনমত' গঠনের কাজে বৃহৎ সংবাদপত্র মহল নেমে পড়িছিল। সাংবাদিকতার জগতে প্রায় নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছিল গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর।

মিডিয়া ও সংবাদপত্রের জগতে এরকম পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ব্রিটেনের প্রথম বড়সড় যুদ্ধ ছিল বুয়র যুদ্ধ। গণপ্রচারিত সংবাদপত্রের বিপুল সংখ্যক সাধারণ পাঠক সাগ্রহে পড়িছিল বুয়র যুদ্ধের অনুপস্থিত বিবরণ। শুধুমাত্র দ্য টাইমস বা ডেইলি নিউজ-র মতো বড় সংবাদপত্র নয়, বুয়র যুদ্ধের খবর প্রকাশ করে তুলনায় ছোট ছোট কাগজগুলিও পাঠকমহল প্রসারিত করেছিল।

একদিকে সাংবাদিকতার জগতে এই পরিবর্তন, অন্যদিকে ছিল ব্রিটিশ লম্বীপুঁজির সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মূলশ্রোতের বৃহৎ সংবাদপত্র জগত সরকার নিয়ন্ত্রিত না হলেও লম্বীপুঁজির প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা ছিল যথেষ্ট। ফলে ব্রিটেনের শাসক মহলের বুয়র যুদ্ধ নীতি মূলশ্রোত সংবাদপত্র মহলের প্রায় নিরক্ষুণ্ণ সমর্থন পেয়েছিল। বিশেষত, 'সিঙ্গ অফ মাফেকিঙ' বা 'মাফেকিঙ অবরোধ'-র ঘটনাকে সামনে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র-বিরোধী অভিযান চালানোর পক্ষে গণউদ্‌যাদনা সৃষ্টির সংগঠিত প্রচেষ্টা শুরু হয়।

ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা রয়টার বুয়র যুদ্ধের সময় কার্যত সরকারী সংবাদসূত্রের ভূমিকায় ছিল। 'মাফেকিঙ অবরোধ'-মুক্তির সংবাদ প্রথম পাঠিয়ে রয়টার ব্রিটেনে হেঁচে ফেলে দেয়। বুয়র যুদ্ধের সময় প্রায় ১০০ জন সংবাদদাতা দক্ষিণ আফ্রিকায় মোতায়েন করেছিল রয়টার। এইচ এ গোয়িন তখন ছিলেন রয়টারের প্রধান সংবাদদাতা। সপ্তাহে দু'বার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল কিচনারের সঙ্গে গোয়িন দেখা করতেন। রয়টার ব্রিটিশ সরকারের কাছে এতটাই নির্ভরযোগ্য ছিল যে মাফেকিঙ অবরোধমুক্তির বার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করা হয়েছিল রয়টারের সূত্রক থেকে পেয়েই। রয়টার সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার ভীষণই স্পর্শকাতর ছিল। যুদ্ধের সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় রয়টারের জেনারেল ম্যানেজার এম জে এম বেলসাইসের বিরুদ্ধে বুয়রদের প্রতি দুর্বলতার অভিযোগ আনে ব্রিটিশ সরকার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বেলসাইসের চাকরি যায়। (১০)

শুধু ব্রিটেনে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরেও যুদ্ধের পক্ষে ও বুয়রদের বিপক্ষে গণউদ্‌যাদনা জগতে সংবাদপত্রের ব্যবহার করা হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে। 'আউটল্যান্ডার'দের প্রতিই ছিল ব্রিটিশদের সহনশূন্য বনিমন্ত্রিকদের কোম্পানিগুলি যুদ্ধের আগে থাকতেই দক্ষিণ আফ্রিকার জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলি মন্ত্রিকান কিনে নেয়। হবসন লাগাতার এই বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার ছিলেন।

জিঙ্গাইজমের পক্ষে প্রচার চলাতে শুধু সংবাদপত্র নয়, বই প্রকাশনার জগতকেও ব্যবহার করা হয়েছিল। শিশুদের মস্তিষ্কেই করতে অজস্র বই বার করা হয়েছিল। লাগাতার সভা সমিতির আয়োজন করা হতে সরকারের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সাহায্যে। চার্চ, স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সশস্ত্র মহল ব্যবহার করেছিল বিপুলভাবে। যুদ্ধের হয়ে প্রচারে চার্চ ও যাজকদের কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল তা নিয়েও হবসন দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

বাদ যায়নি উপনিবেশগুলিও। বুয়র যুদ্ধে ভারত, অস্ট্রেলিয়া কানাডার মতো উপনিবেশগুলির সেনাবাহিনীকেও ব্রিটিশ সরকার মোতায়েন করেছিল। উপনিবেশগুলিতে বিশেষত ব্রিটিশ পুঁজির মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলি বুয়র যুদ্ধের পক্ষে প্রচার চালাতো। ভারতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি ছিল ব্রিটিশ নীতির পক্ষে। পরবর্তীকালের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বুয়র যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের ‘মর্নিং পোস্ট’ সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাঠনো তাঁর প্রতিবেদন ভারতের লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত ‘দ্য পাইওনিয়ার’ সংবাদপত্রেও ছাপা হতো। খোদ দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রাও যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী গান্ধীজী বুয়রদের বিপক্ষে ব্রিটিশদের সমর্থন জানান। প্রচার কত বহুমাত্রিক ছিল তা বোঝা যায় আরও একটি ঘটনা থেকে। বুয়র যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ শাসক মহলের জনমত গঠন পরিকল্পনার নজির হিসেবে বুয়র যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ব্যবহৃত একটি কামান ১৯০৩ সালে কলকাতায় নিউ মার্কেটে স্থায়ী প্রদর্শনীর জন্য বসানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয়দের বোঝানো যে বুয়র যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় একটি ‘মহান কীর্তি’।

তবে, ব্রিটেনের সরকার ও প্রভাবশালী ধনকুবেররা বুয়র যুদ্ধের পক্ষে থাকলেও ব্রিটেনে প্রগতিশীল কিছু কিছু মহল ছিল বুয়র যুদ্ধের বিরুদ্ধে। যেমন, হবসন ছিলেন বিরুদ্ধে। সেই সময় তরুণ সাংসদ এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ ছিলেন বুয়র যুদ্ধের কটুর সমালোচক। ১৮৯৯ সালের ২৭ নভেম্বর ভাষণ দিতে গিয়ে জর্জ বলেন, “দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটেন যাদের হয়ে লড়াইে বুয়ররা তাদের চেয়ে ভালো”। (১১)

বস্তুতপক্ষে বুয়র যুদ্ধের কিছুদিন আগেও, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সালিসবারির কথা সত্যি হলে, ব্রিটেনে জনমত বুয়রদের প্রতি খুব একটা বিরূপ ছিল না। বুয়র যুদ্ধের ক’মাস আগে সালিসবারি লেখেন, “Public opinion here ... is not very irritable (with the Boers)” এবং ব্রিটিশ সরকারী অফিসাররা মনে করেছিলেন, “home opinion had to be educated ... to give them support in case of conflict with the Transvaal”। (১২) সালিসবারির আমলে ঔপনিবেশিক সহ সচিব লর্ড সেলবোর্গ (১৮৫৯-১৯৪২) আলফ্রেড মিলনারকে ১৮৯৯ সালের জুন মাসে একটি চিঠিতে লেখেন, “The idea of war with the South African Republic is very distasteful to most people”; তবে, “the worst service we could do the Empire would be to outrun public opinion!”। (১৩)

যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন আগে লেফটেন্যান্ট জেনারেল উইলিয়াম বাটলার (১৮৩৮-১৯১০) কেপ টাউন থেকে ব্রিটেনের উপনিবেশ সচিব চেম্বারলিনকে লেখা চিঠিতে ভিত্তিহীন তথ্যের ভিত্তিতে প্রচারের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি লেখেন: “All the political questions in South Africa and nearly all the information sent from Cape Town are being worked by what I have already described as a colossal syndicate for the spread of false information.”। (১৪)

বুয়র যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন বিখ্যাত সাংবাদিক উইলিয়াম টমাস স্টিভ (১৮৪৯-১৯১২)। দ্য নর্দার্ন ইকো, পল মল গেজেটের মতো সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসেবে বিখ্যাত স্টিভ সংগঠিত করেছিলেন ‘স্টপ দ্য ওয়ার কমিটি’ (এস টি ডব্লিউ সি)। ১৯১২ সালে টাইটানিক জাহাজডুবিতে স্টিভ মারা যান।

বুয়র যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল ‘সাইথ আফ্রিকান কনসিলিয়েশন কমিটি’। সেই কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য লিওনার্ড কোটনি।

দৈনিক ‘ম্যাগেস্টার গার্ডিয়ান’-র সম্পাদক সি পি স্কটের (১৮৪৬-১৯৩২) মতো ব্যক্তিত্বও ছিলেন বুরর যুদ্ধে ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে। স্কট’ই বুরর যুদ্ধ নিয়ে লিখতে হবসনকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠান।

প্রচার নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা

বুরর যুদ্ধ বা স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধের সময় সরকারী যুদ্ধ নীতির পক্ষে জনমত গড়ে তোলার পরিকল্পিত ও সংগঠিত উদ্যোগের বিষয়টি ঐতিহাসিক বিচারে ছিল অভিনব। পরবর্তীকালে, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে, এবিষয়টি যুদ্ধে সামরিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি জার শাসিত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেন-ফ্রান্স- অটোমান সাম্রাজ্যের জোটের ক্রিমিয়ান যুদ্ধের (১৮৫৩-৫৬) সময় এধরণের প্রচারের প্রথম লক্ষণ দেখা গেলেও বুরর যুদ্ধের সময় পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপট ছিল গুণগতভাবে পৃথক। তার কারণ অনেকগুলি। প্রথমত, দু’টি যুদ্ধের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে পার্থক্য ছিল। বুরর যুদ্ধ বাধানো ব্রিটিশ লর্দীপুঞ্জির ‘আধুনিক’ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপূরণ করতে। দ্বিতীয়ত, বুরর যুদ্ধের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিক্রিয়ার আন্তর্জাতিক বিস্তারের সঙ্গে অতীতের কোনো যুদ্ধেরই তুলনা হয়না। বুরর যুদ্ধের সঙ্গে সব মহাদেশে ছড়ানো ব্রিটেনের উপনিবেশগুলিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধ হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে, কিন্তু নানা মাত্রায় তার অংশীদার ছিল এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকার মানুষও। তৃতীয়ত, উনিশ শতকের শেষদিকে ব্রিটেনের মতো দেশগুলিতে সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার, বিশেষত, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের প্রসারের সূত্রে রাজনৈতিক পরিসরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সাধারণ মানুষের মতামতের বর্ধিত গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল। শাসক শ্রেণীর স্বার্থকে অনায়াসে দেশ ও দেশের সব মানুষের স্বার্থকে স্বতসিদ্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা খুব সহজ ছিল না। ফলে, প্রেসের বর্ধিত ভূমিকাকে ব্যবহার করে গণউদ্‌যাদনা তৈরি করে জনমতকে পক্ষে টানার প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে। বলাবাহুল্য, গণতান্ত্রিক যুক্তিবোধ নয়, এধরণের প্রচেষ্টা মূলগতভাবেই যুক্তিবোধহীন গণউদ্‌যাদনা সৃষ্টির মাধ্যমেই কাজ হাসিল করার কৌশল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। পঞ্চমত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের চেয়ে গুণগতভাবে বদলে গিয়েছিল। ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময় ইউরোপের দেশগুলির নিজেদের মধ্যেই কোনো টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্ক তেমনভাবে গড়ে উঠেনি। ১৮৬০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপ এবং আমেরিকা ছাড়াও এশিয়াসহ বিশ্বের সব টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে। তথ্য ও সংবাদ বিনিময়ের এই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যোগাযোগ সম্পর্কিত ধারণাকেই গুণগতভাবে বদলে দেয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে সময় ও ভৌগলিক দূরত্বের প্রচলিত ধারণাটাই এরফলে বদলে গিয়েছিল। ১৮৭০-র দশকে টেলিফোনের আবিষ্কার, বিদ্যুতের ব্যবহার, মুদ্রণ প্রযুক্তির উন্নতি - সাংবাদিকতার প্রচলিত ধারণাও সামগ্রিক ভাবে বদলে যায়। ষষ্ঠত, শুধু সাংবাদিকতা নয়, আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার এই অভাবনীয় বিস্তার পুঁজিবিনিয়োগ থেকে শুরু করে ব্যবসা-বিশিষ্টের ক্ষেত্রেও ভৌগলিক দূরত্বের প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে দিচ্ছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে লর্দীপুঞ্জির বিশ্ববাজার দখলের বাসনা টেলিযোগাযোগের সমন্বয়যোগী সঙ্গত ছাড়া সম্ভব হতো না। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যেই জনমত, বিশেষত স্বদেশের জনমত নিয়ন্ত্রণের সংগঠিত ব্যবস্থার সূত্রপাত তখনই। বলাবাহুল্য, লর্দীপুঁজি-তাড়িত সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের সঙ্গেই তা বিকশিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে চর্চার সূত্র ধরেই হবসন বুরর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদ এবং বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন।

একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণের কারণে উনিশ শতকের শেষ দিকে সংবাদপত্র জগতের চরিত্র যেমন বদলে যাচ্ছিল তেমনই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল প্রেসের ভূমিকা নিয়ে চর্চার ক্ষেত্রে নতুন এক ধারার সূত্রপাত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাধারণভাবে সংবাদপত্র সংক্রান্ত চর্চার ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকতো রাষ্ট্রের আধিপত্যের বিপ্রতীপে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতার প্রশ্নটি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইউরোপের কিছু দেশে এবং আমেরিকায়, মূলত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারের ফলে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে সাধারণ নাগরিকদের ভূমিকা প্রসারিত হয়। এ প্রসঙ্গে ক্রমশ আলোচ্য হয়ে উঠতে থাকে ‘পাবলিক ওপিনিয়ন’ বা ‘জনমত’ প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ওয়াল্টার লিপম্যানের (১৮৮৯-১৯৭৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রকাশিত বই ‘পাবলিক ওপিনিয়ন’ (১৯২২) খুবই প্রভাবশালী প্রকাশনা। এই বইয়েই জনমত প্রভাবিত করতে তথাকথিত স্বাধীন সংবাদপত্রের অগণতান্ত্রিক ভূমিকার প্রতি লিপম্যান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র কীভাবে সাধারণ নাগরিকের মতামত ‘নির্মান’ করছে তা বোঝাতে গিয়ে লিপম্যান ব্যবহার করেন ‘ম্যানুফ্যাকচার অফ কনসেন্ট’ ধারণাটি। যুক্তিপূর্ণ স্বাধীন নাগরিক-মতামত গড়ে ওঠার সুযোগ সংকুচিত করে শাসক শ্রেণীর স্বার্থে নাগরিকদের মগজ ধোলাই ও ‘সম্মতি’ নির্মাণের সংগঠিত ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন লিপম্যান। লিপম্যান দেখান, কীভাবে শাসকের স্বার্থে স্বাধীন সংবাদপত্র স্বতপ্রণোদিতভাবে একাজ করে - কীভাবে অভিন্ন হয়ে উঠে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ এবং ‘স্বাধীন’ সংবাদপত্রের স্বার্থ। কিন্তু কেন তা হয়? সহজ করে বললে, লিপম্যানের যুক্তি, বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি যখন ক্রমবর্ধমান হারে সংবাদপত্রের মালিকানা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে তখনই কাঠামোগতভাবে তা ‘ম্যানুফ্যাকচার অফ কনসেন্ট’-র কারখানা হয়ে উঠে। বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির এই ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ সংবাদপত্রকে তার স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভূমিকা থেকে সরিয়ে দেয়।

বলাবাহুল্য, লিপম্যানের এই বিশ্লেষণ সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা চর্চার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দেয়। এতই প্রভাবশালী ছিল সেই বিশ্লেষণ যে ‘পাবলিক ওপিনিয়ন’ প্রকাশের পর প্রায় সাড়ে ছয় দশক পর বিখ্যাত মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কি এবং এডওয়ার্ড এস হেরম্যান সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষাপটে মিডিয়া-চরিত্র নিয়ে বই লিখে তার শিরোনাম দেন-‘ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট: দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অফ দ্য মাসমিডিয়া’ (১৯৮৮)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ১৯১৯ সালে প্রকাশিত আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্যিক আপটন সিনক্রেয়ারের (১৮৭৮-১৯৬৮) লেখা ‘দ্য ব্রাস চেক’ বইয়ের নাম। মার্কিন সংবাদপত্র এবং সংবাদসংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের গণতন্ত্রবিরোধী ভূমিকার উপর আলোকপাত করে লেখা। কিন্তু চমস্কি এবং হেরম্যানের বই তো নয়ই, এমনকি সিনক্রেয়ার কিংবা লিপম্যানের ‘পাবলিক ওপিনিয়ন’ বইটিও, স্বাভাবিক কারণেই, ১৯০১ সালে প্রকাশিত হবসনের ‘সাইকোলজি অফ জিন্সেইজম’-র প্রেক্ষাপট তৈরি করেনি। এখানেই হবসনের গবেষণার গুরুত্ব। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো, হবসন এ বিষয়ে লিখতে শুরু করেন মূলত সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে চর্চার সূত্রে।

তবে জনমতের মগজধোলাই প্রকল্প নিয়ে চর্চার প্রাক-হবসনীয় পর্বও রয়েছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক ‘দ্য নাইনটিথ সেক্সুয়রি: এ মাসুলি রিভিউ’ পত্রিকার ১৮৮৩ সালের জুন মাসে (বর্ষ ১৩) প্রকাশিত সংখ্যায় ব্রিটিশ সাংবাদিক এবং নাট্যকার ব্ল্যানচার্ড জেরন্ডের লেখা (১৮২৬-১৮৮৪) একটি প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল -“অন দ্য ম্যানুফ্যাকচার অফ পাবলিক ওপিনিয়ন”। শিরোনামটি চমকে দেবার মতো। অবশ্য হবসনও ‘সাইকোলজি অফ জিন্সেইজম’ বইয়ে ‘ম্যানুফ্যাকচার অফ জিন্সেইজম’-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বোঝা যায়, লিপম্যানের

ধারণাটি আকাশ থেকে পড়েনি। জেরল্ড অবশ্য তাঁর লেখায় জনমত প্রভাবিত করার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলেও একাজে সংবাদপত্রের ভূমিকা সেভাবে উত্থাপন করেননি। জেরল্ড লিখছেন: “The manufacture of public opinion remained long in its infancy but it has made extraordinary strides of late years... Since public opinion has become the motive power by which ministries are sustained and overthrown; since legislation answers to it as the electric bell answers to the pressure of a button; it is important to mark how this dominant force may be created, influenced, or directed.”।

ব্ল্যানচার্ড জেরল্ডের লেখা ছাড়াও, ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানী গুস্তাভে লে বনের (১৮৪১-১৯৩১) লেখা ‘দ্য ক্রাউড: এ স্টাডি অফ দ্য পপুলার মাইন্ড’ বইটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ১৮৯৫ সালে মূল ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত বইটি সাধারণ জনতার মতামত প্রসঙ্গে আলোচনা-চর্চার প্রারম্ভিক পর্বের নজির। বইটির মুখ্য গুরুত্ব এটাই। এই বইয়ে বন রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মতামতের ভূমিকা নিয়েই মূলত আলোচনা করেছেন। সাধারণ মানুষ প্রসঙ্গে ‘ক্রাউড’ শব্দটি তিনি নেতিবাচক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত এসেছে সংবাদপত্রের ভূমিকা -- তা আলোচনার মূল বিষয় নয়। নাগরিকদের মগজধোলাই বনের মূল আলোচ্য নয়। তবুও এক জায়গায় তিনি বলছেন: “The close watching of the course of opinion has become today the principal preoccupation of the press and of governments.”। (১৫)তবে, লে বন ‘ক্রাউড’ বলতে খুব ইতিবাচক কিছু ইঙ্গিত করেননি। ‘ক্রাউড’ তাঁর কাছে অনেকটা যেন আমজনতার দঙ্গল। যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে একতাবদ্ধ জনসমাজ নয়। মূল ফরাসী ভাষায় লেখা ‘দ্য ক্রাউড’ ইংরাজিতে অনূদিত হয় ১৮৯৬ সালে। হবসন তাঁর ‘সাইকোলজি অফ জিঙ্গোইজম’-এ নাম না করে বনের মতামত আলোচনা করেছেন। ১৮৯৮ সালে বন লিখেছিলেন আরও একটি বই, যা এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ‘দ্য সাইকোলজি অফ পিপলস’।

জনমত গঠন ও সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে নতুন আগ্রহের নজির হিসেবে ১৮৯৮ সালে লন্ডনে ফ্র্যাঙ্ক টেলরের একটি বক্তৃতারও উল্লেখ করা যায়। বক্তৃতার বিষয় ছিল--“দ্য নিউজপেপার প্রেস অ্যাজ এ প্লেয়ার বোথ ইন দ্য এক্সপ্রেশন অ্যান্ড ফর্মেশন অফ পাবলিক ওপিনিয়ন”। লন্ডন থেকে ১৮৯৮ সালেই পুস্তিকা হিসেবে বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়।

বুয়র যুদ্ধ বা স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধের সময়েই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যেই জনমত, বিশেষত স্বদেশের জনমত, নিয়ন্ত্রণের সংগঠিত ব্যবস্থার সূত্রপাত। বলাবাহুল্য এই ব্যবস্থা লগ্নিপুঁজি-তাড়িত সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের সঙ্গেই বিকশিত হয়েছে। বুয়র যুদ্ধের সময় হবসন এবং আরও অনেকে ব্যবহার করেছেন ‘জিঙ্গোইজম’ (Jingoism) শব্দটি। বাংলা করলে দাঁড়ায় উগ্রজাতীয়তাবাদী যুদ্ধোদ্দামনা। বুয়র যুদ্ধ প্রসঙ্গে হবসন গোড়া থেকেই ‘জিঙ্গো’ এবং ‘জিঙ্গোইজম’ শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন। তবে হবসনই প্রথম ‘জিঙ্গোইজম’ শব্দটি ব্যবহার করেননি। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির মতে, ‘জিঙ্গো’ শব্দটির উদ্ভব ষোড়শ শতকে। অর্থ করা হয়েছিল: “a piece of conjuror’s gibberish”। বাংলা করলে হয়-- ‘যাদুকরের বক্তৃতাবাজি’। তবে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে ‘জিঙ্গো’ শব্দটির প্রথম উল্লেখ করা হচ্ছে কোনো যাজকের ভুলভাবে বাইবেল পাঠ প্রসঙ্গে। রাজনৈতিক অর্থে ‘জিঙ্গোইজম’ শব্দটির ব্যবহারের সূত্রপাত উনিশ শতকের শেষদিকে। ১৮৭৮ সালের ১৩ মার্চ ডেইলি নিউজ সংবাদপত্রে ব্রিটেনের প্রগতিশীল রাজনীতিক ও সাংবাদিক জর্জ জ্যাকব হোলিওক’র (১৮১৭-১৯০৬) লেখা একটি চিঠিতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। জর্জ হোলিওক’ই ১৮৫১ সালে ‘সেকুলারিজম’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময় রাশিয়ার অগ্রগতি ঠেকাতে ব্রিটিশ নৌবহর নামানোর দাবির সমর্থকদের ‘জিঙ্গো’ নামে অভিহিত করা

হয়। ১৮৭৭-৭৮ সালে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময় ব্রিটেনে জি ডব্লিউ হাট্টের লেখা এবং জি ডব্লিউ ম্যাকডারমটের গাওয়া একটি জনপ্রিয় গানেও ‘জিঙ্গো’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় – “উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফাইট বাট বাই জিঙ্গো ইফ উই ডু...”। রুশ-তুর্কী যুদ্ধে জারের রাশিয়া আসলে ক্রিমিয়ান যুদ্ধে হৃত এলাকা পুনর্দখলের চেষ্টা করছিল। গানটির পরের অংশ ছিল এরকম – “উই গট দ্য শিপস, উই গট দ্য মেন, উই গট দ্য মানি টু/ উই হ্যাভ ফট দ্য বুয়র বিফোর, অ্যান্ড হোয়াইল উই আর ব্রিটনস ট্রু/ দ্য রাশিয়ানস শ্যাল নট হ্যাভ কনস্টিটুশিনোপল।” কনস্টিটুশিনোপল ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। সেই সময় ইংল্যান্ডে পাব ও মিউজিক হলগুলিতে এই গান খুব গাওয়া হতো। ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশ সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে: “The Jingo – the new tribe of music hall patriots who sing the jingo song.”। উনিশ শতকের শেষদিকে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি ‘জিঙ্গো’ শব্দটির অর্থ করছে: “...one who brags of his country’s preparedness for fight, and generally advocates or favours a bellicose policy in dealing with foreign powers; a blustering or blatant ‘patriot’; a Chauvinist.”। ১৮৭৮ সালে ইংল্যান্ডের প্রবন্ধকার আব্রাহাম হেওয়ার্ডের লেখা একটি চিঠিতেও ‘জিঙ্গোইজম’ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় -- “Another year must pass away before ‘Jingoism’ receives its death-blow.”। ১৮৮১ সালে একটি ব্রিটিশ ম্যাগাজিন লেখেছিল: “We call it Jingoism in England; in France it is called Chauvinism; and in the United States, Bunkum.”। (১৬)

আমেরিকাতে ১৮৯৩ সালে রিপাবলিকান প্রশাসন গা-জোয়ারি করে হাওয়াই এলাকা দখল নেবার সময় মার্কিন সংবাদপত্রগুলি নেতিবাচক অনুসঙ্গেই ‘জিঙ্গোইজম’ শব্দটি ব্যবহার করেছিল। ১৮৯৫ সালের ২৩ অক্টোবর নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি থিওডর রুজভেল্ট বিদেশ নীতি প্রসঙ্গে ‘জিঙ্গোইজম’ শব্দটি ব্যবহার করেন। বিখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ডব্লিউ টি স্টিভ ‘কন্টেম্পোরারি রিভিউ’ পত্রিকায় ১৮৯৫ সালেই একটি প্রবন্ধ লেখেন, যার শিরোনাম ছিল -- “জিঙ্গোইজম ইন আমেরিকা”। (১৭) হবসন য়ার পরামর্শে ১৮৮৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলেন সেই উইলিয়াম ব্লার্ক ‘প্রোগ্রেসিভ রিভিউ’ পত্রিকায় ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ‘দ্য জেনেসিস অফ জিঙ্গোইজম’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ব্লার্কের কথা অনুযায়ী, ‘জিঙ্গোইজম’ হলো জাতীয়তাবাদেরই বাড়াবাড়ি রূপ (“এক্সেস অফ ন্যাশনালিজম”)। ‘জিঙ্গোইজম’ প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে চিহ্নিত করে ব্লার্ক বলেন: “The Press is, indeed, the most potent forcing house of Jingoism...”। (১৮) অর্থাৎ, হবসন যখন শব্দটি ব্যবহার করেন তখন তা ইংরাজি ভাষায় বেশ চালু। বুয়র যুদ্ধ প্রসঙ্গে হবসন গোড়া থেকেই ‘জিঙ্গো’ এবং ‘জিঙ্গোইজম’ শব্দ দুটি ব্যবহার করেন।

হবসন ও বুয়র যুদ্ধ

ব্রিটিশ পুঁজিবাদ নিয়ে চর্চার সূত্রে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে হবসন এমনিতেই ওয়াকিবহাল ছিলেন; তবে বুয়র যুদ্ধ প্রসঙ্গে হবসনের লেখালেখির বিশেষ তাৎপর্য দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সি পি স্কট সম্পাদিত দৈনিক ‘ম্যাগেস্টার গার্ডিয়ান’-র প্রতিবেদক হিসেবে হবসন হবসন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন ১৮৯৯ সালের গ্রীষ্ম এবং হেমন্ত পর্যন্ত। জানা যায়, দৈনিক ‘ম্যাগেস্টার গার্ডিয়ান’-র সম্পাদকীয় লেখক লিওনার্ড টি হবহাউসের (১৮৬৪-১৯২৯) সুপারিশেই সম্পাদক স্কট দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠান হবসনকে। আত্মজীবনীতে হবসন লিখেছেন, লন্ডনের ‘কন্টেম্পোরারি রিভিউ’ পত্রিকা’র ১৮৯৯ সালের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘ইম্পিরিয়ালিজম’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ

পড়ে হবহাউস তাঁর নাম সুপারিশ করেন। (১৯)

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৮৯৯ সালের ১১ আগস্ট থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত হবসন প্রায় প্রতিদিনই প্রতিবেদন পাঠাতেন। (২০) বুরর যুদ্ধের শুরু ১৮৯৯ সালের ১১ অক্টোবর। হবসন ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পরও অনেকদিন --১৯০২ সালের ৩১ মে পর্যন্ত --যুদ্ধ চলেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় হবসন সফর করেন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন, ট্রান্সভাল প্রদেশের রাজধানী প্রিটোরিয়া, জোহানেসবার্গ এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের রাজধানী ব্লুমফন্টেনে। দেখা করেন সিসিল রোডস, হাই কমিশনার আলফ্রেড মিলনার, দুই বুরর রাষ্ট্রপতি -ট্রান্সভাল প্রদেশের পল ক্রুগার এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের মার্থিনাস স্টেইনের সঙ্গে। পল ক্রুগারের সঙ্গে হবসনের সাক্ষাৎকার 'দ্য পার্সোনালিটি অফ প্রেসিডেন্ট ক্রুগার' শিরোনামে ছাপা হয় 'ম্যাগসেস্টার গার্ডিয়ান'-র ১৮৯৯ সালের ৩ অক্টোবর সংখ্যায়।(২১) দক্ষিণ আফ্রিকায় বিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতি অলিভ শ্রেইনারের (১৮৫৫-১৯২০) সঙ্গেও হবসন দেখা করেন। শ্রেইনার ছিলেন বুরর যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী। হবসনের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। হবসনের 'দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা-ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস' (১৯০০) বইয়ে পুরো একটি অধ্যায় জুড়ে ('দ্য ডাচ ফিলিং ইন দ্য কলোনি: অ্যান ইন্টারভিউ উইথ অলিভ শ্রেইনার') রয়েছে শ্রেইনারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক প্রতিবেদন। (২২)

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে হবসন প্রতিবেদন পাঠাতেন প্রধানত 'ম্যাগসেস্টার গার্ডিয়ান'-এ। ইংল্যান্ডের বহু কাগজই বুরর যুদ্ধের সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজস্ব প্রতিবেদক নিযুক্ত করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এবং সেখান থেকে ফিরে এসেও হবসন সেই সময় বুরর যুদ্ধ সংক্রান্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ ছাড়াও বুরর যুদ্ধের পক্ষে জনমতকে সংগঠিত করার সরকারী-বেসরকারী প্রচেষ্টা, বিশেষত সংবাদপত্রের ব্যবহার নিয়ে, ইংল্যান্ডের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন। যেমন, 'এথিকাল ওয়ার্ল্ড', 'স্পিকার', 'কন্টেম্পোরারি রিভিউ', 'নিউ এজ' পত্রিকা। যেমন, 'দ্য সাইকোলজি অফ ওয়ার স্পিরিট' ('এথিকাল ওয়ার্ল্ড', ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৯), 'এ চার্টার্ড প্রেস' ('স্পিকার', ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৯), 'এ চার্টার্ড প্রেস'-২ ('স্পিকার', ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৯), 'এ চার্টার্ড প্রেস'-৩ ('স্পিকার', ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৯), 'এ চার্টার্ড প্রেস'-৪ ('স্পিকার', ৩০ ডিসেম্বর ১৮৯৯), 'দ্য সাইকোলজি অফ ওয়ার স্পিরিট, ক্রেডুলিটি' ('এথিকাল ওয়ার্ল্ড', ১৪ জুলাই ১৯০০), 'আর এডুকেটেড জিঙ্গোস অনেস্ট?' ('এথিকাল ওয়ার্ল্ড', ৬ অক্টোবর ১৯০০), 'দ্য প্রোকনসুলেট অফ মিলনার' ('কন্টেম্পোরারি রিভিউ', অক্টোবর ১৯০০), 'দ্য সাইকোলজি অফ ওয়ার স্পিরিট, ভেনগোরি অ্যান্ড শার্টসাইট', ('এথিকাল ওয়ার্ল্ড', ১৭ নভেম্বর ১৯০০), 'দ্য সোল অফ ইললিবারেলিজম' (নিউ এজ, ১১ জুলাই ১৯০১)।

শুধু প্রতিবেদন বা প্রবন্ধ নয়, বুরর যুদ্ধের উপর একাধিক বইও লেখেন হবসন। যেমন, যুদ্ধ চলাকালীনই ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত হবসনের প্রথম বই-- 'দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা-ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস'। 'ম্যাগসেস্টার গার্ডিয়ান' এবং 'স্পিকার' পত্রিকায় প্রকাশিত হবসনের প্রতিবেদন ও প্রবন্ধগুলি ভিত্তি করে লেখা। প্রকাশক ছিল লন্ডনের জেমস নিসবেট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড। ১৯০০ সালেই প্রকাশিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে তাঁর আরও একটি ছোট পুস্তিকা ---- 'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম ইন সাউথ আফ্রিকা'। পরের বছর, ১৯০১ সালে, বুরর যুদ্ধ চলাকালীনই প্রকাশিত হয় - 'সাইকোলজি অফ জিঙ্গোইজম'। প্রকাশক লন্ডনের গ্রান্ট রিচার্ডস। গ্রান্ট রিচার্ডস ছিলেন লন্ডনের বিশিষ্ট প্রকাশক। পুরো নাম ফ্র্যাঙ্ক টমাস গ্রান্ট রিচার্ডস (১৮৭২-১৯৪৮)।

হবসনের পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত অন্যান্য বইয়েও কমবেশি দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গ

এসেছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বুয়র যুদ্ধ শেষ হবার তিন মাস পরে প্রকাশিত হবসনের 'ইম্পিরিয়ালিজম: এ স্টাডি' (আগস্ট ১৯০২)। সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত এই বইয়েও বুয়র যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সেইসঙ্গে এসেছে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জিঙ্গোইজম প্ররোচনা দেবার প্রসঙ্গ এবং সেই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা। শুধুমাত্র বুয়র যুদ্ধ নিয়ে নয়, ব্রিটিশ লম্বীপুঁজি এবং 'আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি'তে ব্রিটনের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতেই দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে হবসনের সাধারণ আগ্রহ ছিল।

হবসনের লেখায় জিঙ্গোইজম প্রসঙ্গ

হবসনের লেখায় জিঙ্গোইজম প্রসঙ্গ উত্থাপিত হচ্ছিল 'সাইকোলজি অফ জিঙ্গোইজম' প্রকাশের আগে থেকেই। যেমন, ১৯০০ প্রকাশিত 'দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা-ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস' এবং 'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম ইন সাউথ আফ্রিকা' গ্রন্থ দু'টি। এই দু'টি বই দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে এবং বুয়র যুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত হয়। ফলে জিঙ্গোইজম প্রসঙ্গ এতে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু, পুঁজিবাদের বিকাশ প্রসঙ্গে ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত তাঁর ৩৮৮ পৃষ্ঠার বিশাল গ্রন্থ 'দ্য ইভলিউশন অফ মডার্ন ক্যাপিটালিজম:এ স্টাডি অফ মেশিন প্রোডাকশন' (লন্ডন: ওয়াটার স্কট লিমিটেড, ১৮৯৫) বইয়েও হবসনের জিঙ্গোইজম সংক্রান্ত পরবর্তীকালের আলোচনার কিছু সূত্র মেলে। (২৩)

'দ্য ইভলিউশন অফ মডার্ন ক্যাপিটালিজম:এ স্টাডি অফ মেশিন প্রোডাকশন' গ্রন্থে 'মেশিনারি অ্যান্ড দ্য মডার্ন টাউন' শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়। সেখানে নগরজীবনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হবসন লিখছেন: "That town life, ... is educative of certain intellectual and moral qualities, is evident. ... The social intercourse of the club, the trade society, the church, the home, the public-house, the music-hall, the street, supply innumerable educative influences, to say nothing of the ampler opportunities of consciously organised intellectual education which are available in large towns."। (পৃষ্ঠা ৩৩৮) কিন্তু পরের অংশেই তিনি সন্দ্বিহ্ন: "If, however, we examine a little deeper the character of town education and intelligence certain tolerably definite limitations show themselves. School instruction, slightly more advanced than in the country, is commonly utilised to sharpen industrial competition, and to feed that sensational interest in sport and crime which absorbs the attention of the masses in their non- working hours; it seldom forms the foundation of an intellectual life in which knowledge and taste are reckoned in themselves desirable. The power to read and write is employed by the great majority of all classes in ways which evoke a minimum of thought and wholesome feeling." । (পৃষ্ঠা ৩৩৮-৩৩৯)

ত্রয়োদশ অধ্যায়েই হবসন বিনোদন ও অবসর যাপনের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন: "The lower forms of music-hall entertainment, the dominant popular vice of gambling, the more degraded kinds of printed matter, owe their existence and their financial success to a public policy which has confined the education of the people to the three R's, making it generally impossible, always difficult, for them to obtain such intellectual training as shall implant higher intellectual interests with whose pursuit they may occupy their leisure."।(পৃষ্ঠা ৩৪১-৩৪২) হবসনের মতে

এরকম একটা পরিবেশে জনমতের গুণগত মান কম হবে। “Public opinion is generally a little in advance of the average morality of the individuals who compose the public. Here is a mighty lever for raising the masses. But where the density of population is determined by industrial competition, rather than by human-social causes, it would seem that the force of sound public opinion is in inverse proportion to the density of population, being weakest in the most crowded cities.”। (পৃষ্ঠা ৩৪১-৩৪২)

কেন এমন হচ্ছে? অর্থনীতির প্রসঙ্গ তুলে হবসন বলছেন: “The free play of economic forces under the guidance of the selfish instincts of commercial individuals, or groups of individuals, is driving an increased proportion of the population of civilised countries into a town life which is injurious to physical and moral health, and provides no security for the attainment of an intellectual life which is worth living.”। (পৃষ্ঠা ৩৪২)

এই বইয়েরই চতুর্দশ অধ্যায়ে (শিরোনাম- ‘সিভিলাইজেশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট’) হবসন জনমত এবং কীভাবে পুঁজির মালিকরা জনমত প্রভাবিত করার ক্ষমতা ধরে সেই বিষয়ে আলোচনা করছেন। তিনি বলছেন, বই পত্র পত্রিকা আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্রে ছাপা হচ্ছে ‘গড় পাঠক’র কথা মাথায় রেখে এবং বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে তারা অভিন্ন অনুভূতি বা মতামত গড়ে তুলতে পারে। হবসনের মতে এই প্রবণতা বিপজ্জনক: “Our magazines, books, and lectures are chiefly machine-products adjusted to the average reader or hearer, and are reckoned successful if they can drive a large number of individuals to profess the same feelings and opinions and adopt the same party or creed, with the view of enabling them to consume a large number of copies of the same intellectual commodities which can be turned out by intellectual machinery, instead of undergoing the effort of thinking and feeling for themselves. This danger, connected with the rapid spread of printed matter, is a grave one.”। (পৃষ্ঠা ৩৭৭)

‘দ্য ইন্ডলিউশন অফ মডার্ন ক্যাপিটালিজম: এ স্ট্যাডি অফ মেশিন প্রোডাকশন’ প্রকাশের প্রায় ছ’বছর পর প্রকাশিত ‘সাইকোলজি অফ জিন্সোইজম’-তেও এই বিষয়গুলি হবসন আলোচনা করেছেন।

‘সাইকোলজি অফ জিন্সোইজম’-র মুখবন্ধ

‘সাইকোলজি অফ জিন্সোইজম’ প্রকাশের আগের বছর, অর্থাৎ, ১৯০০ সালে প্রকাশিত হবসনের দু’টি বই -- ‘দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা-ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস’ এবং ‘ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড রিয়ালিজম ইন সাউথ আফ্রিকা’-বলা যেতে পারে ‘সাইকোলজি অফ জিন্সোইজম’-র মুখবন্ধ। দু’টি বইয়েই হবসন যুদ্ধোন্মাদনা তৈরিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। মোট ৩২৪ পৃষ্ঠার ‘দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা-ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস’ দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত হবসনের প্রথম বই। বুরর যুদ্ধ সম্পর্কে ‘ম্যাক্সেস্টার গার্ডিয়ান’ এবং ‘স্পিকার’ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি ভিত্তি করে লেখা। বইটির প্রকাশক ছিল লন্ডনের জেমস নিসবোর্ট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড। অন্যদিকে দ্য টাকার পাবলিশিং কোং (নিউইয়র্ক) প্রকাশিত মাত্র তিরিশ পাতার ‘ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম ইন সাউথ আফ্রিকা’ আসলে লন্ডনের ‘কন্টেম্পোরারী রিভিউ’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ।

‘ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম ইন সাউথ আফ্রিকা’ পুস্তিকাতে হবসন ব্রিটেনের যুদ্ধনীতির সমর্থক খনি মালিকদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এবং তাদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, “আরও গুরুত্বপূর্ণ” হলো উপনিবেশের “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পত্রপত্রিকাগুলিও তারাই কিনে নিচ্ছে “প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্যে”। দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে তারা জনমতকে বিধিয়ে তুলছে। হবসনের ভাষায়: “...public opinion throughout South Africa poisoned by the mendacity of this unscrupulous press, visibly operated in collusion so as to arouse public passion and to drive the British imperial policy towards a catastrophe.” (২৪)

হবসন লিখছেন, “The driving forces of aggressive Imperialism are the organized influences of certain professional and commercial classes which have certain definite economic advantages to gain by assuming this pseudo-patriotic cloak. The most potent of all these influences, the power behind the throne in every modern civilized country, is the financier... The power of this class, exerted directly upon politicians, for indirectly through the press upon public opinion, is perhaps the most serious problem in public life to-day.” (পৃষ্ঠা ২৮)

‘ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম ইন সাউথ আফ্রিকা’-র তুলনায় ‘দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা-ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস’ বইটিতে হবসন স্বভাবতই অনেক বিস্তারিতভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বুয়র যুদ্ধ এবং জিম্বোইজম প্রসারে প্রেসের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বুয়র যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে লেখা এই বইটিতে প্রেসের ভূমিকা নিয়ে মূল আলোচনা রয়েছে ‘এ চার্টার্ড প্রেস’ (A Chartered Press) শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে। (২৫) ‘চার্টার্ড প্রেস’-র অর্থ দাসখত লিখে দেওয়া সংবাদপত্রকুল। প্রসঙ্গত, ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বরে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ‘স্পীকার’ পত্রিকার চারটি সংখ্যায় ‘এ চার্টার্ড প্রেস’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ হবসন লেখেন। বইয়ের অধ্যায়টি সেই প্রবন্ধেরই পরিমার্জিত রূপ।

স্পষ্টই বোঝা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হবসন জোর দিয়েছেন তাদের স্বাধীনতা হীনতার উপর। কীভাবে বৃহৎ পুঁজি, মূলত খনি মালিকরা, দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রগুলির উপর কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ কায়ম করেছিল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থপূরণের লক্ষ্যে তার বিস্তারিত তথ্য হবসন আলোচনায় এনেছেন। হবসনের বক্তব্যের মূল যুক্তি--স্বাধীন সাংবাদিকতা নয়, খনি মালিকদের স্বার্থ করাই ছিল দাসখত লিখে দেওয়া প্রেসের একমাত্র কাজ। তাই তারা বুয়র যুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করার কাজে নিয়োজিত ছিল। সেকাজে তারা নীতির প্রশ্নে হেন সমঝোতা নেই যা করেনি। তবে, জিম্বোইজমের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেভাবে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এই বইয়ে নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার একচেটিয়া খনি মালিকদের নিয়ন্ত্রিত প্রেসকে হবসন বইয়ে নানা নামে অভিহিত করেছেন। যেমন সিসিল রোডসের প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ‘রোডস প্রেস’ এবং ‘রোডেশিয়ান প্রেস-গ্যাং’, কখনও বলেছেন ‘ক্যাপিটালিস্ট প্রেস’, অনেক সময় ‘জিম্বো প্রেস’। খনিমালিকদের সংকীর্ণ স্বার্থপূরণকারী চরিত্রকে ইঙ্গিত করে ইংরাজিতে ‘কেপ্ট প্রেস’ (রক্ষিতার ভূমিকায় থাকা সংবাদপত্র) শব্দবন্ধটিও তিনি ব্যবহার করেছেন। সংবাদপত্রগুলিকে হবসন ‘the great factory of public opinion’ (পৃষ্ঠা ২০৬) বলেও চিহ্নিত করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন, “a small confederacy of international financiers working through a kept press.” (পৃষ্ঠা ২২৯) এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সাধারণভাবে

দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতিতে এবং অবশ্যই দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্র জগতে ইহুদী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ নিয়েও হবসন বেশ সরব ছিলেন। এ প্রসঙ্গে এই বইয়ের একজায়গায় তাঁর মন্তব্য: “I thus discovered that not Hamburg, not Vienna, not Frankfort, but Johannesburg is the New Jerusalem.”^১ (পৃষ্ঠা ১৯০)

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গে ‘ইয়োলো প্রেস’ (‘হলুদ সংবাদপত্র’) শব্দটিও হবসন এখানে ব্যবহার করেছেন। সাধারণত, স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধে আমেরিকার প্রেস সম্পর্কেই এই কথাটি ব্যবহৃত হত। হবসন বলছেন, সমস্ত ‘সভ্য’ দেশেই ‘ইয়োলো প্রেস’ এখন বিপদের কারণ -- “The ‘Yellow Press’ is a danger in every ‘civilized’ country to-day. It is not, however, necessary to assume that this Yellow Press is engineered by outside interests making for war; its own trade interests may often suffice.”^১ (পৃষ্ঠা ২০৬)

হবসনের মতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেসের চরিত্র নজিরবিহীন বা বা অনন্য। ইংরাজিতে হবসন লিখছেন- ‘ইউনিক’। কেন ‘ইউনিক’? হবসন লিখছেন: গুটিকয় লোক যোভাবে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থপূরণে সংঘাত বাঁধানোর প্রত্যক্ষ লক্ষ্যে সুবৃহৎ সংবাদপত্রমহল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে তা অন্য কোথাও দেখা যায় না। “South Africa presents a unique example of a large press, owned, controlled, and operated in recent times by a small body of men with the direct aim of bringing about a conflict which shall serve their business interests.”^১ (পৃষ্ঠা ২০৬) বুয়র যুদ্ধকে হবসন বলছেন, ‘প্রেসের তৈরি করা যুদ্ধ’ (‘প্রেস-মেড ওয়ার’)। (পৃষ্ঠা ২০৬)

কীভাবে বৃহৎ পুঁজির মালিকরা দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেসের উপর নিয়ন্ত্রণ কয়েম করলো তার বিস্তারিত চিত্র হবসন বইয়ে তুলে ধরেছেন। আলোচনায় উঠে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রের নাম- ‘কেপ আরগাস’, ‘কেপ টাইমস’, ‘জোহানেসবার্গ স্টার’, ‘জোহানেসবার্গ টাইমস’, ‘বুলাওয়ামো ক্রনিকল’, ‘রোডেশিয়ান হেরাল্ড’, ‘আফ্রিকান রিভিউ’, ‘ট্রান্সভাল লীডার’, কিম্বারলি থেকে প্রকাশিত ‘ডায়ামন্ড ফিল্ডস অ্যাডভার্টাইজার’, ‘টাইমস অফ নাটাল’ প্রভৃতি। এসবই ছিল হবসনের পরিভাষায় ‘জিঙ্গো প্রেস’ বা ‘ক্যাপিটালিস্ট প্রেস’। দেখা যাচ্ছে, বেশ অনেকগুলি প্রভাবশালী ব্রিটিশ সরকার অনুগত ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো বুয়র নিয়ন্ত্রিত দু’টি উপনিবেশ থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত কেপ প্রদেশ ও নাটালের ব্রিটিশ জনমত, বুয়র নিয়ন্ত্রিত ট্রান্সভাল এবং অরেন্স ফ্রি স্টেটের ‘আউটল্যান্ডার’দের মতামত এবং ব্রিটেনের সরকারী মহল ও সাধারণ জনমতকে লক্ষ্য করে প্রচার সংগঠিত করাই ছিল ‘জিঙ্গো প্রেস’-র প্রাথমিক লক্ষ্য।

বুয়র যুদ্ধ শুরু হবার কিছু দিন আগে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত কেপ প্রদেশে মেসার্স একস্টেইন অ্যান্ড বার্গাটো কোম্পানি কেপটাউন থেকে প্রকাশিত সাক্ষ্য সংবাদপত্র ‘কেপ আরগাস’-র শেয়ারের বড় অংশ কিনে নেয়। সিসিল রোডসের ঘনিষ্ঠ এবং ‘চার্টার্ড কোম্পানি’র ডিরেক্টর রাদারফোরড হারিস দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী সংবাদপত্র ‘কেপ টাইমস’-র অর্ধেকের বেশি শেয়ার কিনে নেন। ‘কেপ আরগাস’-র মালিক দ্য আরগাস কোম্পানির মালিকানাতেই চলে যায় ‘জোহানেসবার্গ স্টার’, ‘বুলাওয়ামো ক্রনিকল’, ‘রোডেশিয়ান হেরাল্ড’ এবং ‘আফ্রিকান রিভিউ’। কিম্বারলি থেকে প্রকাশিত ‘ডায়ামন্ড ফিল্ডস অ্যাডভার্টাইজার’-র মালিকানাও কিনে নেন ‘কেপ টাইমস’-র জেনারেল ম্যেনেজার। সম্পর্কে যিনি ছিলেন রাদারফোরড হারিসের শ্যালক।

আসলে ১৮৯৫ সালে রোডস এবং মিলনারের মদতপুষ্ট ‘জেমসন রেইড’ ব্যর্থ হলো; কিন্তু তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে বুয়রদের ক্ষমতা থেকে হটাতে ব্রিটিশ সরকারের মদত তাঁরা নিশ্চিতভাবে পাবেন।

এই অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিক প্রব্লে সার্বিকভাবে অনুকূল জনমত করা তাঁদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। বুয়র-নিয়ন্ত্রিত ট্রান্সভাল প্রদেশের রাজধানী জোহানেসবার্গের প্রেসের জগতে উল্লেখযোগ্য রদবদল ঘটানো শুরু হয়। শুধু মালিকানা বদল নয়, 'জোহানেসবার্গ স্টার'-র সম্পাদনার কাজ সামলানোর জন্য ইংল্যান্ড থেকে আনা হয় 'দ্য টাইমস'র সাংবাদিক উইলিয়াম ফ্ল্যাভেল মনিপেনিকে। (পৃষ্ঠা ২০৮) 'ট্রান্সভাল লীডার' এবং 'জোহানেসবার্গ টাইমস' সাংবাদিক দু'টিতেও বুয়র যুদ্ধের আগে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করে খনিমালিকরা। হবসন বলছেন, বুয়র যুদ্ধ শুরু হবার আগের ছ'মাস ধরে 'জোহানেসবার্গ স্টার' ও 'ট্রান্সভাল লীডার'-র কাজ ছিল 'আউটল্যান্ড'দের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানো। ("...টু ইনফ্রেম দ্য প্যাশনস অফ দ্য 'আউটল্যান্ডারস'")। (পৃষ্ঠা ২১০)

প্রেসকে প্রভাবিত করার কাজে দেখাভাল করতেন হাই কমিশনার মিলনার নিজেও। সরকারী পদে আসার আগে প্রায় একদশক মিলনার সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন 'পল মল গেজেট'-র মতো সাংবাদিকপত্র। কাজ করেছেন এমনকি ডব্লিউ টি স্টিডের মতো সম্পাদকের অধীনেও। বুয়র যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময় 'কেপ টাইমস'-র সম্পাদক এডমন্ড গ্যারেটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন মিলনার। 'জোহানেসবার্গ স্টার' সাংবাদিকপত্রের সম্পাদকপদে লন্ডনের 'দ্য টাইমস' থেকে সাংবাদিক ডব্লিউ এফ মনিপেনিকে নিয়ে আসার জন্য তদ্বির করেছিলেন মিলনারই। (২৬)

দক্ষিণ আফ্রিকার এই জিঙ্গো প্রেস শুধু দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজী ভাষাভাষীদের মতামত নয়, যুগপৎ তারা ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জনমতও প্রভাবিত করতে তৎপর ছিল। হবসন বলছেন, "I have no hesitation in saying that a large proportion of the outrages and other sensations emanating from the press of Johannesburg and Cape Town were designed chiefly, if not exclusively for the British market." (২৭) তাঁর ব্যাখ্যা: দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে ব্রিটেনের মানুষকে তারা শুধু প্রতারণা করেনি, ব্রিটেনের মানুষের মনোভাব সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষকেও তারা প্রতারণা করেছে - "It was necessary not only to deceive the British public as to the true position in South Africa, but also to deceive South Africa as to the state of feeling in Great Britain." (পৃষ্ঠা ২২৭)

শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেস নয়, লন্ডনের বড় সাংবাদিকপত্রগুলিও সাংবাদিকদের জন্য যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপিটালিস্ট প্রেসের উপর নির্ভর করেছিল 'দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা-ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস' গ্রন্থে তারও নিন্দা করেছেন হবসন। "What I am describing is nothing else than an elaborate factory of misrepresentations for the purpose of stimulating British action. To those unacquainted with the mechanism it may seem incredible that with modern means of communication it has been possible to poison the conscience and intelligence of England. But when it is understood that the great London press receives its information almost exclusively from the offices of the kept press of South Africa, the mystery is solved. ...we shall have a clear comprehension of the press conspiracy which has successfully exploited the stupid Jingoism of the British public for its clearly conceived economic ends." (পৃষ্ঠা ২১৭) ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত যুদ্ধপন্থী সাংবাদিকপত্রের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যায় লন্ডনের 'দ্য টাইমস'-র। সেই সঙ্গে ছিল সাপ্তাহিক কিছু পত্রিকাও। লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'লিবারেল' সাংবাদিকপত্র হিসেবে পরিচিত 'ডেলী নিউজ' পর্যন্ত বুয়র যুদ্ধের সময় সরকারের পক্ষে ভূমিকা নেয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার খনি মালিকরা লন্ডন থেকে প্রকাশিত অন্তত দু'টি দৈনিক কাগজ এবং কয়েকটি

সাপ্তাহিক কাগজের মালিক। এপ্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য: "...we shall have a clear comprehension of the press conspiracy which has successfully exploited the stupid Jingoism of the British public for its clearly conceived economic ends." (পৃষ্ঠা ২১৭)

দক্ষিণ আফ্রিকার জিঙ্গো প্রেসের কাজের ধরণ সম্পর্কে হবসন লেখেন, কোনো নতুন কৌশল বা বুয়র-বিরোধী খবর জোহানেসবার্গ, কিম্বারলি, কেপ টাউন ও বুলাওয়াও'র কাগজে ছেপে দেওয়া হতো। তারপর সেই কবর ছড়িয়ে পড়তো সারা দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজি সংবাদপত্রে। বারবার প্রকাশের ফলে মিথ্যা খবর জনমনে প্রভাব ফেলতো। "A new piece of tactics, or a sensational anti-Boer tale, first issuing from the Johannesburg Star or the Kimberley Advertiser, was immediately communicated to the Cape Times or the Argus, and ran the round of the Rhodes press, gathering an accumulation of authority in the process, until, by combination and reiteration, it had fastened a misjudgment, an exaggeration, or too frequently; a falsehood upon the public mind." (পৃষ্ঠা ২১৫)

বুয়র নিয়ন্ত্রিত ট্রান্সভালের ১৮৯৬ সালের প্রেস আইন নিয়ে ব্রিটিশ মালিকদের 'হৈ চৈ' নিয়েও হবসন বেশ সমালোচনা মুখর। তিনি বলছেন, ইংল্যান্ডের আইনে সাম্প্রতিক কালে যে ধরণের ধারা আছে ট্রান্সভালের প্রেস আইনে তার চেয়ে বেশি নিপীড়নমূলক নয়। জোহানেসবার্গের প্রেস যে ধরণের আপত্তিকর কাজ করতে অভ্যস্ত সেরকম কাজের জন্য আয়ারল্যান্ডে ও ভারতে সাম্প্রতিককালে বহু জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। হবসন বলছেন, 'জোহানেসবার্গ স্টার', 'ট্রান্সভাল লীডার'-র মতো সংবাদপত্রগুলি দিনের পর দিন কোনো প্রচলিত আইন না মেনে রাষ্ট্রপতি, কর্মকর্তা ও বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গেছে এবং সশস্ত্র অভিযানের পক্ষে প্রচার চালিয়ে গেছে: "In Ireland and in India during recent years many prosecutions have been instituted for offences which were venial as compared with those habitually committed by the Johannesburg press." (পৃষ্ঠা ৫৯)

হবসন তাঁর লেখায় বুয়রপন্থী প্রেসের ('ফ্রুগারপন্থী' প্রেস শব্দবন্ধটিও বলেছেন হবসন) ভূমিকা সম্পর্কেও লিখেছেন। প্রিটোরিয়া ও জোহানেসবার্গ থেকে প্রকাশিত 'রান্ড পোস্ট' এবং 'ভোলকস্টেম' ছাড়াও দু'টি ইংরাজী সংবাদপত্রকে বুয়র প্রশাসন ভরতুকি দিত। জোহানেসবার্গ থেকে প্রকাশিত 'দ্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড ডিগারস নিউজ' ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রগুলি বুয়রদের মধ্যে মিথ্যাপ্রচারের মাধ্যমে যুদ্ধোচ্ছাদনা সৃষ্টির কাজ করতো, যে ভূমিকাকে হবসন বলছেন, হল্যান্ডার প্রেসের "insolent provocation and the malignant falsehoods"। (পৃষ্ঠা ২১৭) তবে, হবসন মনে করিয়ে দিয়েছেন, প্রতিপক্ষের ক্ষমতার সঙ্গে বুয়রপন্থী প্রেস কি প্রচার সংখ্যা, কি প্রভাবে কখনই তুলনীয় নয়। (পৃষ্ঠা ২১৮) একই সূরে 'সাইকোলজি অফ জিঙ্গোইজম' বইয়েও হবসন বলেছিলেন: "Every one of the educated persons who are so thoroughly convinced of the justice of our cause must admit that it is likely that the Dutch nation in Holland, drawing nearly all their information from Dutch South African sources, are animated by a bias similar to, though not so strong as ours, have received a mass of evidence directly contradictory to ours, and that their intellectual judgment has been formed in a fashion similar to ours." (২৮)

‘সাইকোলজি অফ জিঙ্গোইজম’: হবসনের তত্ত্বায়ন

‘দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা-ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস’ এবং ‘ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড

ইম্পিরিয়ালিজম ইন সাউথ আফ্রিকা’ - এই দুটি বইয়ের সূত্র ধরে লেখা ‘সাইকোলজি অফ জিঙ্গেইজম’ হবসনের এক উল্লেখযোগ্য গবেষণা। আগেই বলা হয়েছে, ১৩৯ পৃষ্ঠার বইটির প্রকাশ ১৯০১ সালে-- তখনও বুয়র যুদ্ধ চলছে। প্রকাশক ছিলেন লন্ডনের গ্রান্ট রিচার্ডস (১৮৭২-১৯৪৮)। পুরো নাম ফ্র্যাঙ্ক টমাস গ্রান্ট রিচার্ডস। আত্মজীবনী ‘কনফেশনস অফ অ্যান ইকনমিক হেরেটিক’-তে হবসন বলেছেন, ‘দ্য সাইকোলজি অফ জিঙ্গেইজম’ বইটি আধুনিক যুদ্ধোদ্ভাবনার বিশ্লেষণ - ‘অ্যান অ্যানালিসিস অফ মডার্ন ওয়ার-স্পিরিট’। ‘জিঙ্গেইজম’ কী? একই বাক্যে হবসন লিখেছেন, “...the mixture of national arrogance and folly at the disposal of the imperialists and business men who were the working partners in the preparation of and production of modern wars.” । (২৯) বুয়র যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা হলেও, ‘সাইকোলজি অফ জিঙ্গেইজম’-কে একান্তই তাৎক্ষণিক মূল্যের বই বলা যায় না। তাছাড়া, সমকালে বুয়র যুদ্ধ নিয়ে অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু বুয়র যুদ্ধের পশ্চাদপটে যুদ্ধোদ্ভাবনা সৃষ্টিকারী প্রচার পরিকল্পনা নিয়ে এরকম দ্বিতীয় বই লেখা হয়নি।

‘সাইকোলজি অফ জিঙ্গেইজম’ বইটির বিষয়বস্তু প্রাথমিকভাবে তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ‘ভূমিকা’। শিরোনাম - ‘জিঙ্গেইজম: ইটস মিনিং অ্যান্ড ওরিজিন’। জিঙ্গেইজম’-র অর্থ ও উদ্ভব নিয়ে চোদ্দ পাতার বিস্তারিত বিশ্লেষণ। বইটির মূল অংশও বলা যেতে পারে। এর পরে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশের শিরোনাম-‘দ্য ডায়ালগনিসিস’। রয়েছে সাতটি অধ্যায়। অধ্যায়গুলির শিরোনাম এখানে উল্লেখ করা যায়। প্রথম অধ্যায় - ‘ফ্রেডুলিটি’; দ্বিতীয় অধ্যায় ‘ফ্রটালিটি’; তৃতীয় অধ্যায় ‘ক্রিস্টিয়ানিটি ইন খার্কি’; চতুর্থ অধ্যায় ‘ভেনগোরি অ্যান্ড শার্টসাইট’; পঞ্চম অধ্যায় ‘দ্য এক্সিপস অফ হিউমার’; ষষ্ঠ অধ্যায় ‘‘দ্য ইনএটেবিল’ ইন পলিটিক্স’ এবং সপ্তম অধ্যায় ‘‘আর এডুকটেড জিঙ্গেজ অনেস্ট?’’।

দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত দ্বিতীয় অংশের শিরোনাম-‘দ্য ম্যানুফ্যাকচার অফ অফ জিঙ্গেইজম’। প্রথম অধ্যায়টি প্রেসের অপব্যবহার নিয়ে; শিরোনাম - ‘দ্য অ্যাবিউজ অফ প্রেস’। দ্বিতীয় অধ্যায়টির শিরোনাম -- ‘প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড পালপিট: এ রেকর্ড অফ লাইসেন্স অ্যান্ড সাপ্রেশন’। হবসনের আগের বইগুলিতে বুয়র যুদ্ধ, সেই প্রসঙ্গে প্রেসের ভূমিকা থাকলেও সেগুলির সঙ্গে ‘সাইকোলজি অফ জিঙ্গেইজম’-র কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এই বইয়ে হবসন ‘জিঙ্গেইজম’ এবং তার প্রতিক্রিয়াকে বিষয়টিকে বিচার করতে চেয়েছেন তুলনামূলকভাবে গভীরতর ভাবে-সামাজিক রাজনৈতিক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে।

‘সাইকোলজি অফ জিঙ্গেইজম’ বইটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা ‘জিঙ্গেইজম: ইটস মিনিং অ্যান্ড ওরিজিন’ ভূমিকা অংশটি। যেখানে ‘জিঙ্গেইজম’ সম্পর্কে হবসন বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। ‘জিঙ্গেইজম’-কে ‘inverted patriotism’ বা ‘ওল্টানো দেশপ্রম’ হিসেবে চিহ্নিত করে হবসন লিখছেন, ‘জিঙ্গেইজম’ একজনের নিজের দেশের প্রতি প্রেম অন্য দেশের প্রতি ঘৃণায় পর্যবসিত হয় - “...whereby the love of one’s own nation is transformed into the hatred of another nation, and the fierce craving to destroy the individual members of that other nation...”। (৩০)কিন্তু হবসন বলছেন, বিষয়টি এমনিতে নতুন নয়। অতীতেও অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বা সংঘাতের পরিণতিতে এমন মানসিকতা কোনো কোনো দেশের মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে। কিন্তু, হবসনের মতে, এখন যেটা হচ্ছে তা হলো অতি দ্রুত এই মানসিকতা মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে এবং সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটাতে ও যুদ্ধের রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে জনতার মতামত ও আবেগ ভূমিকা পালন করছে--“Only in recent times,...has the great mass of the individuals of any nation been placed in such quick touch with great political

events that their opinions, their passion, and their will have played an appreciable part in originating strife, or in determining ...in the political conduct of a war.” (পৃষ্ঠা ১-২)

কেন এমন হয়? হবসন অনেক বিষয় উত্থাপন করেছেন। যেমন একজায়গায় তিনি বলছেন, জিন্সোইজম একধরনের প্রাগাধুনিক উদ্ভাদনা বা প্যাশন, তবে আধুনিক সভ্যতার কতগুলি বৈশিষ্ট্যে কারনেই জিন্সোইজমের মতো জাতীয় ঘৃণা দ্রুত উথলে উঠছে: “The quick ebullition of national hate termed Jingoism is a particular form of this primitive passion, modified and intensified by certain conditions modern civilization.” (পৃষ্ঠা ২)

সর্বাধিক শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বড় শহরে নগরজীবনের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য ও এক্ষেত্রে কারন বলে হবসন বলেছেন। তাঁর মতে নগরজীবনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রে, ভাবনাচিন্তা ও আগ্রহের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করে দেয়। তাঁর নিজের ভাষায়: “The physical and mental conditions of this town-life, for the majority of its population, are such as to destroy strong individuality of thought and desire.” (পৃষ্ঠা ৬) ব্যক্তির নিজস্ব মতামতের স্থান নিচ্ছে যুক্তিহীন দলবদ্ধ মানসিকতা।

নগর এলাকায় নগরজীবনে ‘উদ্বেজনাকর’ কোনো কিছুর মধ্যেই মানুষ সুরাহা খোঁজে বলে উল্লেখ করে হবসন বলেন, এটাই জিন্সোইজমের পরিমন্ডল তৈরি করে। নগর জীবনজাত স্নায়ুবৈকল্যাগ্রস্ততা প্রবল উদ্বেজনাকর কিছুর মধ্যেই ‘সুরাহা’ বা ‘রিলিফ’ খোঁজে। মেজাজ “The neurotic temperament generated by town life seeks natural relief in stormy sensational appeals, and the crowded life of the streets, or other public gatherings, gives the best medium for communicating them. This is the very atmosphere of Jingoism. A coarse patriotism, fed by the wildest rumours and the most violent appeals to hate and the animal lust of blood, passes by quick contagion through the crowded life of cities, and recommends itself everywhere by the satisfaction it affords to sensational cravings. (p.8) It is less the savage yearning for personal participation in the fray /than the feeding of a neurotic imagination that marks Jingoism. The actual rage of the combat is of a different and a more individual order.” (পৃষ্ঠা ৮-৯)

মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের মধ্যে গণবিনোদনের ব্যবস্থা হিসেবে মিউজিক হলের প্রভাব উল্লেখ করেন। নয়া শিল্পায়ন পর্বে গণবিনোদনের ক্ষেত্রে ‘মিউজিক হল’ই সবচেয়ে ক্ষমতাসালী প্রতিষ্ঠান: “A gradual debasement of popular art attending the new industrial era of congested, ugly, manufacturing towns has raised up the music-hall to be the most powerful instrument of such musical and literary culture people are open to receive.” (পৃষ্ঠা ২-৩) একই সঙ্গে হবসন বলছেন, শুধু মিউজিক হল নয়, আছে অন্যান্য কারন। বোধহীন গণবিনোদন তাঁর কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

একই সঙ্গে তাঁর মূল্যায়ন, জিন্সোইজম দর্শকের আবেগ (প্যাশন)। যোদ্ধার আবেগ নয়। এটা এক দঙ্গল জনতার যৌথ প্যাশন। “Jingoism is the passion of the spectator, the inciter, the backer, not of the fighter ; it is a collective or mob passion which, in as far as it prevails, makes the individual mind subject to a control that joins him irresistibly to his fellows.” (পৃষ্ঠা ৯)

এপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “I have distinguished the spectatorial passion of Jingoism from the cruder craving for personal participation in bloodshed which

seizes most savage peoples when the war-spirit is in the air. ... Its force, dependent, as we have seen, upon the submission of the individual will and judgment to collective suggestion..."। (পৃষ্ঠা ১২-১৩)

তাঁর মন্তব্য, "Jingoism is essentially a product of 'civilized communities, though deriving its necessary food from the survival of savage nature..."। (পৃষ্ঠা ১২)

'ইম্পিরিয়ালিজম : এ স্টাডি' গ্রন্থেও ঠিক এই বিষয়টি এসেছে। 'মরাল আন্ড সেন্টিমেন্টাল ফ্যাক্টরস' শীর্ষক অধ্যায়ে হবসন 'জিঙ্গোইজম'-র একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর অভিমত, 'জিঙ্গোইজম হলো দর্শকের রিরংসা। "Jingoism is merely the lust of the spectator, unpurged by any personal effort, risk, or sacrifice, gloating in the perils, pains, and slaughter of fellow-men whom he does not know, but whose destruction he desires in a blind and artificially stimulated passion of hatred and revenge. In the Jingo all is concentrated on the hazard and blind fury of the fray." (পৃষ্ঠা ১২৬) সেই সঙ্গে হবসন বলছেন, 'জিঙ্গোইজম'-র রিরংসাই সাম্রাজ্যবাদের "সবচেয়ে গুরুতর" কারণ: "... it is quite evident that the spectatorial lust of Jingoism is a most serious factor in Imperialism."। (পৃষ্ঠা ১২৬)

'সাইকোলজি অফ জিঙ্গোইজম' বইয়ে হবসন অতীতের যুদ্ধবাজ-মানসিকতার সঙ্গে তাঁর সময়ের জিঙ্গোইজমের ফারাক চিহ্নিত করেছেন। বলছেন, 'এ ফারাক বুঝতে 'নতুন শিল্প ও সামাজিক পরিবেশ'-র বিষয়টিতে নজর দিতে হবে। "In order to realize the nature of present-day Jingoism, as distinguished from the national war-spirit in earlier times, attention must be given to a complex of new industrial and social conditions which favour the growth of the passion."। (পৃষ্ঠা ৬)

অভিন্ন মানসিকতার প্রসার বা ধারণা ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে হবসন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারকে অন্যতম কারন হিসেবে মনে করেছেন। হবসন এই প্রসঙ্গে আধুনিক জিঙ্গোইজমের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "Foremost among these is the rapid and multifarious intercommunication of ideas rendered possible by modern methods of transport."। (পৃষ্ঠা ৬)

নগর এলাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে যুক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ-নির্ভর বিবেচনাবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মানুষ পরিণত হচ্ছে 'ক্রাউড'-এ। "The crowding of large masses of work-people in industrial operations regulated by mechanical routine, an even more injurious congestion in home life, the constant attrition of a superficial intercourse: in work or leisure with great numbers of persons subject to the same environment -- these conditions are apt to destroy or impair independence of character without substituting any sound, rational sociality..."। (পৃষ্ঠা ৭) এই অধ্যায়েই খেদের সঙ্গে তিনি বুয়র যুদ্ধ প্রসঙ্গে গোট্টা ব্রিটিশ জাটিকেই 'ক্রাউড' বলে চিহ্নিত করেন: "The British nation became a great crowd, and exposed its crowd-mind to the suggestions of the press..."। (পৃষ্ঠা ১৯) প্রসঙ্গত, 'দ্য ইভলিউশন অফ মডার্ন ক্যাপিটালিজম:এ স্টাডি অফ মেশিন প্রোডাকশন' বইয়েও হবসন প্রায় একই মত প্রকাশ করেন।

এখানে হবসন ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানী গুস্তাভে লে বনের নাম না করলেও তাঁর লেখা 'দ্য ক্রাউড: এ স্টাডি অফ দ্য পপুলার মাইন্ড' বইটির মতামত উল্লেখ করেছেন বারবার। স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ততা মেজাজ "The neurotic temperament generated by town life seeks

natural relief in stormy sensational appeals, and the crowded life of the streets, or other public gatherings, gives the best medium for communicating them. This is the very atmosphere of Jingoism. A coarse patriotism, fed by the wildest rumours and the most violent appeals to hate and the animal lust of blood, passes by quick contagion through the crowded life of cities, and recommends itself everywhere by the satisfaction it affords to sensational cravings.”। (পৃষ্ঠা ৮)

এপ্রসঙ্গে প্রেসের ভূমিকার সমালোচনা করে হবসন লিখছেন যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা নেই, বৌদ্ধিক আগ্রহ নেই, যুক্তিবোধের কোনো প্রশিক্ষণহীন এমন মানুষের কাছে অযৌক্তিকতার উপাদান পৌঁছে দেওয়ার ফল হচ্ছে ‘বিপজ্জনক’। হবসন লিখছেন: “A little knowledge is most dangerous when it supplies the material and the instrument of unreason. A large population, singularly destitute of intellectual curiosity, and with a low valuation for things of the mind, has during the last few decades been instructed in the art of reading printed words, without acquiring any adequate supply of information or any training of the reasoning faculties such as would enable them to give a proper value to the words they read. A huge press has come into being for the purpose of supplying to this uneducated people such printed matter as they can be induced to buy. Most of this matter consists of statements, true or false, designed to give passing satisfaction to some simple form of curiosity, some low sense of humour, or some lust of animalism.” (পৃষ্ঠা ৯-১০)

জিস্কেইজম বোঝাতে গিয়ে হবসন বেশ কয়েকটি লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রমাংশের অধ্যায়গুলিতে। যেমন, জিস্কেইজমের সঙ্গে ‘ক্রেডুলিটি’-র (‘Credulity’) সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে লেখা প্রথম অধ্যায়টি। ‘ক্রেডুলিটি’-র বাংলা অর্থ -- অল্পেই কোনো কিছুতে বিশ্বাস করার অভ্যাস। অল্পেই কোনো কিছুতে বিশ্বাস করার অভ্যাসের সঙ্গে যুক্তিহীন আবেগের সম্পর্ক বেশ স্পষ্ট। ‘ক্রেডুলিটি’ শীর্ষক প্রথম অধ্যায়টিতেও বড় অংশ জুড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার খনিমালিকদের নিয়ন্ত্রিত প্রেসের সমালোচনা করেছেন হবসন। এখানে হবসন ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানী গুস্তাভে লে বনের নাম না করলেও তাঁর লেখা ‘দ্য ক্রাউড: এ স্টাডি অফ দ্য পপুলার মাইন্ড’ বইটির মতামত উল্লেখ করেছেন বারবার। “This passion of the mob, implying an abandonment of self-control by the individual, is a fact too well recognised to require proof. But its nature and origin are both obscure and interesting. This war in South Africa casts a powerful searchlight upon the nature of the large, and in some ways highly-organized, crowd which we call the British nation.” (পৃষ্ঠা ১৮)

হবসন বলছেন, যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন মানুষের মধ্যে যুদ্ধ-মানসিকতা বা ‘ওয়ার স্পিরিট’ এমন এক ধরণের বৈশিষ্ট্য যা ‘অসভ্য’ (savage) মানুষের সঙ্গে সভ্য মানুষের পার্থক্য রচনা করে। “The war-spirit, as displayed in the non-combatant mass-mind, is composed of just those qualities which differentiate savage from civilized man.” (পৃষ্ঠা ২০) হবসনের মন্তব্য, ‘ক্রেডুলিটি’ হচ্ছে ‘অসভ্য -মানসিকতার’-র সর্বাধিক সার্বজনীন চরিত্রলক্ষণের অন্যতম--“One of the most universal characteristics of the savage mind is credulity. Since credulity, or willingness to believe upon no evidence or insufficient evidence, belongs to all untrained minds, it may be thought that the majority of people, even in a so-called civilized nation, may or must remain credulous.”। (পৃষ্ঠা ২০)

হবসন এই বইয়ে জিঙ্গেইজমের সঙ্গে ‘ব্রটালিটি’ বা পাশবিকতার সম্পর্কেও চিহ্নিত করেছেন। উগ্র জাত্যাভিমান ও যুদ্ধোন্মাদনা জন্ম দেয় ‘রক্তলোলুপতা’ ও ‘পাশবিক প্রবৃত্তি’র, হবসন লিখছেন। প্রথমাংশে ‘ব্রটালিটি’ শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে হবসন বলেছেন, এই পাশবিক মানসিকতার মুখ্য মাধ্যম হলো সংবাদপত্র। তিনি লিখছেন: “The modern newspaper is a Roman arena, a Spanish bull-ring, and an English prize-fight rolled into one. The popularization of the power to read has made the press the chief instrument of brutality. For a halfpenny every man, woman, or child can stimulate and feed those lusts of blood and physical cruelty...” (পৃষ্ঠা ২৯)

শুধু ব্রিটেনে নয় এমনকি ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতেও এই পাশবিকতা ছড়িয়েছিল বুয়র যুদ্ধের সময়। উদাহরণ হিসেবে ‘ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টারস গেজেট’ পত্রিকায় চাপা বক্তব্য এই অধ্যায়ে তুলে দিয়েছেন হবসন: “Those who know the means adopted to inflame the Imperial sentiment in our colonies and dependencies will, however, not be surprised to learn that in definite brutality the Jingoism... is outdone. A recent issue of the Indian Planters’ Gazette contains the following : ‘Not only should the Boer be slain, but slain with the same ruthlessness that they slay a plague-infected rat.’” (পৃষ্ঠা ৩৯) সরাসরি লেখা হচ্ছে প্লেগ-পীড়িত ইঁদুরকে যেভাবে মারা হয় সেভাবে বুয়রদের মারা উচিত।

হবসন জিঙ্গেইজমের সঙ্গে আত্মপ্রাণের সম্পর্কেও চিহ্নিত করেছেন। প্রথমাংশের ‘ভেনগ্লোরি অ্যান্ড শর্টসাইট’ শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়টিও জিঙ্গে-মানসিকতার লক্ষণ নিয়ে। ‘ভেনগ্লোরি’র বাংলা করলে হয় ‘আত্মপ্রাণাঘা’—যা জিঙ্গে মানসিকতার অন্যতম লক্ষণ। যে ‘আত্মপ্রাণাঘা’ ভিত্তিহীন তথ্যের উপর ভরসা তৈরি। ফলে জিঙ্গে মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে অবাধে শিশু কিংবা অমার্জিত বন্যতার কোনো ফারাক নেই। সে যুক্তি বা নৈতিকতার ধার ধারে না। ফলে অদূরদৃষ্টিও তার বৈশিষ্ট্য। অবাধে শিশু কিংবা অমার্জিত বুনো মানসিকতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি আশু-পিছু কিছু না দেখে, বর্তমানেই বাঁচে; জিঙ্গেও তাই। “Vainglory is a characteristic which a Jingo-ridden people exhibits in common with child and the savage.... A Jingo-ridden people looks neither before nor after, but lives in and for the present alone, like other brutes.” (পৃষ্ঠা ৬৮)

এই অধ্যায়টির বিষয়বস্তু প্রথম হবসন আলোচনা করেন ‘এথিক্যাল ওয়ার্ল্ড’ পত্রিকার দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত দু’টি প্রবন্ধে। ‘দ্য সাইকোলজি অপ দ্য ওয়ার স্পিরিট’ শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালের ৯ ডিসেম্বর সংখ্যায় (ভলিউম ২, নং-৪৯)। আর একটি প্রবন্ধ, ‘দ্য সাইকোলজি অপ দ্য ওয়ার স্পিরিট’, ‘ভেনগ্লোরি অ্যান্ড শর্টসাইট’ প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালের ১৭ নভেম্বর (ভলিউম ৩, নং-৪৬)।

‘সেন্স অফ হিউমার’ বা কৌতুকরসবোধের অবসানকেও জিঙ্গে-মানসিকতার লক্ষণ বলে হবসন চিহ্নিত করেছেন। প্রথমাংশে পঞ্চম অধ্যায়ে (“দ্য এক্সিক্স অফ হিউমার”) এই নিয়ে বিস্তার আলোচনা রয়েছে। হবসন বলছেন, বিবেকবোধ ও যুক্তিবোধ বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে হবসন জিঙ্গে যাবতীয় প্রকৃত কৌতুকরসবোধ হারিয়ে ফেলে। এই কৌতুকরসবোধ হারিয়ে ফেলার বিষয়টিকেও হবসন অসভ্যতার লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন। “With the abandonment of a sane, constant, rational judgment the Jingo loses all true sense of humour, and thus exhibits one more distinctive sign of savagery.”। হবসন ইঙ্গিত করেছেন যে এরকম মানুষই, সাম্প্রতিককালে চিহ্নিত মিথ্যাচারীদের প্রত্যেকটি নতুন মিথ্যা কথা উদরস্থ করে থাকে। (পৃষ্ঠা ৬৯)

হবসন বলেছেন, জাতীয় কৌতুক রসবোধের দেওলিয়াপনা জিঙ্গে মানসিকতায় প্রোথিত দু’টি

বিশ্বাসের ঘটনা থেকে বোঝা যায়। প্রথম বিশ্বাসটি হলো, বুয়ররা খারাপ এই সাধারণ বিশ্বাস। দ্বিতীয়টি হলো এই ধারণা যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের সামরিক মর্যাদা বাড়িয়েছে। (পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭) হবসনের বক্তব্য, “The Jingo spirit is a blind fury, which disables a nation from getting outside itself or recognizing the impartial spectator in another.”। (পৃষ্ঠা ৭৮) জিঙ্গো মানসিকতার মধ্যে একধরনের অন্ধতা রয়েছে; যা নিরপেক্ষভাবে।

বুয়র যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথম অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (শিরোনাম-‘দ্য ইননএভিটেবল ইন পলিটিক্স’) হবসন যুদ্ধের অনিবার্যতার পক্ষে প্রচারেরও সমালোচনা করেছেন। “As we were told war was inevitable. So we are told annexation is inevitable. In the name of inevitability we are invited to banish justice and reason, whose protests are silenced by the false finality implied in the term.” (পৃষ্ঠা ৯২)

জিঙ্গো-পন্থীদের যুক্তি ছিল ‘উন্নততর জাতি’ অন্যদের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবেই। জাতিবিদ্বেষী এই যুক্তির নজির হিসেবে বইয়ে হবসন এডমন্ড ডেমলিসের প্রবন্ধ ‘বুয়রস অর ইংলিশ: হু আর ইন দ্য রাইট?’ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে ডেমলিস বলছেন: “When one race shows itself superior to another in the various externals of domestic life, it inevitably, in the long run, gets the upper hand in public life, and establishes its predominance. ...I have said that this law is the only thing which accounts for the history of the human race and the revolution of empires, and that, moreover, it explains and justifies the appropriation by Europeans of territories in Asia, Africa, and Oceania, and the whole of our colonial development.” (পৃষ্ঠা ৮৬)

শিক্ষিত মানুষেরা কীভাবে জিঙ্গোইজমে আক্রান্ত হচ্ছেন সেব্যাপারে হবসন একাধিক অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশের “আর এডুকেটেড জিঙ্গোজ অনেস্ট?” (পৃষ্ঠা ৯৭-১০৩) শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে হবসন লিখেছেন শিক্ষিত মানুষের মধ্যে জিঙ্গোইজম প্রবণতা নিয়ে। ‘এথিক্যাল ওয়ার্ল্ড’ পত্রিকার ১৯০০ সালের ৬ অক্টোবর সংখ্যায় (ভলিউম-৩, নং-৪০) হবসন ‘আর এডুকেটেড জিঙ্গোজ অনেস্ট?’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। শিক্ষিত মানুষ কীভাবে যুদ্ধের উদ্ভাবনায় যুক্তিবোধের সঙ্গে সমঝোতা করে তার আলোচনা করেছেন। হবসন বলছেন, তীব্র আবেগের ক্ষেত্রে কোন বৌদ্ধিক বিবেচনার বিষয় নেই। এ এক ধরনের ‘শিশুসুলভ দেশপ্রেম’, যা ধড়িবাজ রাজনীতিকদের হাতে বিপজ্জনক শক্তি। কিন্তু হবসন এই মানসিকতাকে ‘অসততা’ বলছেন না। তাঁর কাছে ‘অসততা’ হচ্ছে সেটাই যখন তথ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ তা ‘জ্ঞাতসারে’ উপেক্ষা করে। তাঁর কথায়: “The minds of many so-called educated persons are so constituted that a conviction simply means that a certain quantity of evidence of some sort or other has been put before them, or merely that a statement has been reiterated many times.... The minds of such persons are a hopeless prey to political financial intriguers, who can control a sufficient number of newspapers and of other avenues of public information.” (পৃষ্ঠা ১০০-১০২)

প্রসঙ্গত, “ক্রেডুলিটি” শীর্ষক প্রথম অধ্যায়েও হবসন শিক্ষিত মানুষের অবক্ষয় সম্পর্কে খেদ প্রকাশ করেছেন--“এখন সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অল্পে বিশ্বাস করার মানসিকতা।” Now, the most astonishing phenomenon of this credulity displayed by the educated class.” (পৃষ্ঠা ২১)

‘সাইকোলজি অফ জিঙ্গোইজম’-এ হবসন খুব জোরালো ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ‘জিঙ্গোইজম’ প্রচারে চার্চ এবং যাজকসম্প্রদায়ে সরকার-পন্থী অতিসক্রিয় ভূমিকার কথা। বইয়ের প্রথমাংশে

‘ক্রিস্টিয়ানিটি ইন খার্কি’ শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অংশের ‘প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড পালপিট: এ রেকর্ড অফ লাইসেন্স অ্যান্ড সাপ্রেশন’ শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রায় অর্ধেকজুড়ে এই আলোচনা রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ডের চার্চের একাংশ কীভাবে খনিমালিকদের মদতে সরকারী যুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়তে ভূমিকা নিয়েছিল সেই কথা বলতে গিয়ে ‘প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড পালপিট: এ রেকর্ড অফ লাইসেন্স অ্যান্ড সাপ্রেশন’ অধ্যায়ে হবসন লিখেছেন, “Is this also an illegitimate manipulation of public opinion? That mine owners and politicians should have succeeded in impressing the public mind with the idea of this conflict as a ‘sacred war’, undertaken in the interests of Christianity and civilization, in their culminating triumph.”। (পৃষ্ঠা ১৩০) একই অধ্যায়ে তিনি জানিয়েছেন কীভাবে সিসিল রোডস নিজে নিয়মিত চার্চে না গেলেও চার্চ বা যাজকদের দেখভালে আগ্রহী ছিলেন। (পৃষ্ঠা ১৩৪)

ক্রিমিয়ান যুদ্ধে সময় ‘ন্যায্য যুদ্ধ’-র যুক্তি সাজিয়ে চার্চ অফ ইংল্যান্ডের তৎকালীন যাজক চার্লস কিংসলে (১৮১৯-১৮৭৫) বলেছিলেন, “For the Lord Jesus Christ is not only the Prince of Peace. He is the Prince of War too.” (পৃষ্ঠা ৫১) জিঙ্গোইজম কতদূর যেতে পারে, এমনকি একজন যাজক যিশুখৃস্টের অপব্যাখ্যা দিতে পারেন, বোঝাতে গিয়ে হবসন এই কথাটি উল্লেখ করছেন। ‘ক্রিস্টিয়ানিটি ইন খার্কি’ শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁর মন্তব্য: “Religion has been almost universally utilized by Governing individuals or classes to furnish a stimulus of fanaticism in War...”। (পৃষ্ঠা ৪৭)

‘প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড পালপিট: এ রেকর্ড অফ লাইসেন্স অ্যান্ড সাপ্রেশন’ অধ্যায়ে বুয়র যুদ্ধ চলাকালীন ইংল্যান্ডে সরকারী যুদ্ধ নীতির সমর্থনে কীভাবে সভা সমাবেশ সংগঠিত করা হতো এবং কীভাবে সরকার-বিরোধী ভিন্নমতের সভা সমাবেশ সংগঠিতভাবে আক্রমণ করা হতো তার দীর্ঘ বিশ্লেষণ হবসন করেছেন। সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার খনি মালিকদের মদতপুষ্ট সংগঠনগুলি, যেমন, ‘সাউথ আফ্রিকান লিগ’, ‘সাউথ আফ্রিকান ডিজিটেল কমিটি’, ‘ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকান অ্যাসোসিয়েশন’-র মতো সংগঠনগুলি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ডে বিভিন্ন জায়গায় জিঙ্গোইজমের প্রসারে সরকারী মদতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

জিঙ্গোইজম প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ডের সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা নিয়ে হবসন এই বইয়ের ‘দ্য অ্যাবিউজ অফ প্রেস’ শীর্ষক দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়টিতে মূলত আলোচনা করেছেন। ‘দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা—ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস’ বইটির ‘এ চার্টার্ড প্রেস’ শীর্ষক অধ্যায় এবং এখানে ‘দ্য অ্যাবিউজ অফ প্রেস’-র মধ্যে বিষয়বস্তুর মিল প্রচুর। যদিও ‘দ্য অ্যাবিউজ অফ প্রেস’ অধ্যায়টি মতামত-প্রধান। প্রথম অংশের ‘ক্রেডুলিটি’ শীর্ষক প্রথম অধ্যায়টিতেও বড় অংশ জুড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার খনিমালিকদের নিয়ন্ত্রিত প্রেসের সমালোচনা করেছেন হবসন। ‘দ্য অ্যাবিউজ অফ প্রেস’ অধ্যায়ে হবসনের অভিমত, প্রথম প্রেসের ভূমিকাই দেখা দরকার, কার, আধুনিককালে জনমত নির্মাণে সবচেয়ে ক্ষমতামালা জিনিস হচ্ছে প্রেস -- “Turn first to the press, by far the most potent instrument in the modern manufacture of public opinion.” (পৃষ্ঠা ১০৯)

তিনি বলছেন, বুয়র যুদ্ধের ‘সবচেয়ে বড় শিক্ষা’ এটাই যে, এতে দেখা গেল, কিছু মানুষ, কিছু লগ্নীকারী এবং রাজনীতিকরা পারে একটি জাতির মনের দখল নিতে, পারে তাদের আবেগ জাগিয়ে তুলতে এবং একটি নীতি চাপিয়ে দিতে পারে। হবসনের নিজের ভাষায়-- “The most momentous lesson of the war is its revelation of the methods by which a knot of men, financiers and politicians, can capture the mind of a nation, arouse its passion, and impose a policy.” (পৃষ্ঠা ১০৭) সেইসঙ্গে তাঁর মন্তব্য: “It is of the

gravest importance to understand the methods of this manipulation of the public mind, for the combination of industrial and political forces which has operated in this instance will operate again, and will copy the methods which have been successful once.” (পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮) হবসন বলছেন, জিন্সেইজমের মূলে রয়েছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের হাতে প্রেসের নিয়ন্ত্রণই--“... this control of the press by business men for business purposes lies at the very root of Jingoism...”।(পৃষ্ঠা ১১৩)

হবসন এই অধ্যায়েও অভিযোগ করছেন ব্রিটেনের সর্বস্তরের সংবাদপত্রই বুয়র যুদ্ধে সরকারের পক্ষে মত দেয়। সংবাদপত্রগুলির মধ্যে এই সহমতের প্রভাব পড়ে জনমানসে। “Such an amount of consentaneity seemed to attest a case of overwhelming strength.” (পৃষ্ঠা ১০৮) তবে হবসনের মত, এই সহমত কোনো স্বাধীন যুক্তিবাদী তথ্যভিত্তিক পর্যবেক্ষণের পরিণতি নয়, যা দক্ষিণ আফ্রিকার গুটিকয় জিন্সে প্রেসই ইংল্যান্ডের সংবাদপত্রের অভিন্ন তথ্যসূত্র। সেই সূত্র না স্বাধীন না বিশ্বাসযোগ্য।

এপ্রসঙ্গে ‘লিবারেল’ সংবাদপত্র ‘দ ডেইলি নিউজ’-র সরকারপন্থী মতামত নিয়ে হবসন বেশ কঠোর। প্রসঙ্গত, চার্লস ডিকেন্স ১৮৪৬ সালে ‘দ ডেইলি নিউজ’-র প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু সংবাদপত্রের ‘ট্র্যাক’ (হবসনের ভাষায় ‘ইউনিয়ন অফ প্রেস’) নয়, সেই সঙ্গে সরকারের পক্ষে হাজার হাজার সভাসমিতিতে মিশনারী, রাজনীতিক, পর্যটক প্রভৃতিদের ভাষণও যুদ্ধের পক্ষে প্রচারকে জোরদার করে বলে হবসন উল্লেখ করেন।(পৃষ্ঠা ১০৯)। এছাড়াও ছিল প্রোপাগান্ডার কাজে এসেছিল মতামত বিনিময়ের অন্য পরিসরগুলিও। হবসনের নিজের ভাষায়: “The saloon, the club, the train, and other common avenues of conversation helped in the work of propaganda.” (পৃষ্ঠা ১১৭)। প্রসঙ্গত, জার্মান দার্শনিক যুরগেন হাবেরমাস তাঁর ‘জনপরিসর’-র ধারণা ব্যাখ্যা করেছিলেন আরও প্রায় ছ’দশক পর। সেদিক থেকেও হবসনের ধারণা বেশ আকর্ষণীয়।

শুধু সংবাদপত্র নয়, হবসন বলছেন, সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ এবং যেখানে পক্ষপাতপূর্ণ রাজনীতিকে ইতিহাস হিসেবে দেখানো হয় এমন সব প্রকাশনাও জিন্সে মানসিকতায় রসদ যুগিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, প্রায় কোনো ম্যাগাজিনই তখন ‘বুয়র-পন্থী’ লেখা ছাপতে রাজি ছিল না। অলিভ শ্রেইনারের মতো জিনিয়াসও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইংরাজি ম্যাগাজিনকে তাঁর কথা শোনাতে পারেননি। এমনকি মেসার্স স্মিথ অ্যান্ড সনের নেতৃত্বে পুস্তক প্রকাশক ব্যবসায়ীরাও ‘দেশপ্রেমিক’ নয় এমন প্রকাশনাগুলিকে ‘বয়কট’ করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করে। (পৃষ্ঠা ১১৮)

হবসনের আক্ষেপ, “গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে পর্যাপ্ত মতবিনিময়ের নিশ্চয়তা দেয় বাস্তবে এমন ইংল্যান্ডে আর স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব নেই, যে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে পর্যাপ্ত মতবিনিময়ের নিশ্চয়তা দেয়।” (“For practical purposes there no longer exists a free press in England, affording full security for adequate discussion of the vital issues of politics.”)। (পৃষ্ঠা ১১৯) শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা বা ইংল্যান্ডের প্রেস নয়, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মতো উপনিবেশগুলিতেও প্রেসের স্বাধীনতা কীভাবে হরণ করা হয়েছিল তার কিছু উদাহরণ হবসন উল্লেখ করেছেন।(পৃষ্ঠা ১১৯)

সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে জিন্সে প্রবণতার পরিণতি নিয়েও হবসন উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মুদ্রণ সংস্কৃতির বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুন্ন, হবসন বলেছিলেন: “What is at stake here is nothing less than the credit of printed matter. ...Public confidence buoyed by passion is slow to fall, but the habit of mistrust once established will grow, until the credit of the press sustains a fatal collapse. ...Those papers which have lent themselves to this unscrupulous enterprise are debasing the intellectual currency

of print --- one of the foulest injuries which can be inflicted upon a civilised nation.” (পৃষ্ঠা ১২৩-১২৪)

‘ইম্পিরিয়ালিজম: এ স্টাডি’-তে জিঙ্গোইজম প্রসঙ্গ

‘সাইকোলজি অফ জিঙ্গোইজম’-র প্রকাশের পরের বছর প্রকাশিত ‘ইম্পিরিয়ালিজম : এ স্টাডি’ গ্রন্থেও জিঙ্গোইজমের প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। মুখ্যত প্রথম অংশের চতুর্থ অধ্যায় ‘ইকনমিক প্যারাসাইটস অফ ইম্পিরিয়ালিজম’-এ এবং দ্বিতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায় ‘মরাল অ্যান্ড সেন্টিমেন্টাল ফ্যাক্টরস’ - এই দুটি অধ্যায়ে। প্রেসের উপর লম্বিপুঞ্জির নিয়ন্ত্রণ, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপূরণে জনমতের নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে প্রেসের ব্যবহার --হবসন আলোচনায় তুলে এনেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। “The case of the South African Press, whose agents and correspondents fanned the martial flames in this country, was one of open ownership on the part of South African financiers, and this policy of owning newspapers for the sake of manufacturing public opinion is common in the great European cities.”। (৩১)

লর্দী পুঞ্জির ভূমিকা প্রসঙ্গে এই বইয়ে হবসন সম্ভবত আরও স্পষ্টবাক্য: “Finance manipulates the patriotic forces which politicians, soldiers, philanthropists, and traders generate; ... the financial interest has those qualities of concentration and clear-sighted calculation which are needed to set Imperialism to work.”। (পৃষ্ঠা ৪৬)

‘সাইকোলজি অফ জিঙ্গোইজম’-এ এভাবে না থাকলেও ‘ইম্পিরিয়ালিজম : এ স্টাডি’ গ্রন্থেও হবসন চার্চ, প্রেস, স্কুল ও কলেজ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে (‘পলিটিক্যাল মেশিন’) জনশিক্ষার চারটি প্রধান ক্ষেত্র (‘ফোর চীফ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ পপুলার এডুকেশন’) হিসেবে চিহ্নিত করে হবসন বলেন, এই চারটি ক্ষেত্রেই জিঙ্গোইজমের প্রচারে ব্যবহার করা হয়। (পৃষ্ঠা ১২৭)

নতুন প্রাসঙ্গিকতা

জিঙ্গোইজম নিয়ে হবসনের চর্চার গুরুত্বের প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, জনমত নিয়ন্ত্রণে জনমত নির্মাণ বা ম্যানুফ্যাকচার করা প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাতকারীদের মধ্যে হবসন অন্যতম। দ্বিতীয়ত, জনমত নির্মাণে প্রেসের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে প্রেস বা সাংবাদিকতার ভূমিকা প্রসঙ্গে মালিকানার সম্পর্ক নিয়ে চর্চাও তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপূরণে জনমত নির্মাণ এবং সে প্রসঙ্গে প্রেসের নিয়ন্ত্রণের বিচিত্র পদ্ধতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনারও সূত্রপাত করেন হবসন।

উগ্র জাত্যাভিমানের উপর ভর করে কীভাবে জিঙ্গোইজম বিরাট সংখ্যক মানুষকে আচ্ছন্ন করে সেই আলোচনায় হবসনের ধ্যানধারণার অনেকগুলি স্তর রয়েছে। সেগুলি বাদ দিয়ে ‘সাইকোলজি অফ জিঙ্গোইজম’কে বোঝা যাবে না। হবসনের আগ্রহের প্রাথমিক বিষয় ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের ধারা এবং তার বহুমাত্রিক প্রভাব। সেই প্রভাব আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের উপর কীভাবে পড়ছে শুধু সেই নিয়ে নয়, হবসন তাঁর মতো করে আগ্রহী ছিলেন শিল্পায়নের সূত্রে বিকাশিত নগর ব্যবস্থা, নাগরিক সমাজের বহুস্তরীয় প্রভাব, মানুষের রাজনৈতিক সামাজিক বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর তার প্রভাব নিয়েও। স্বভাবতই গণপ্রচারিত সংবাদপত্র এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির সূত্রে তথ্য বিনিময়ের ক্রমপ্রসারিত ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সামাজিক বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তার বহুমাত্রিক প্রভাব হবসনকে ভাবিয়েছে। সেই সূত্রেই হবসনের আলোচনায় এসেছে সংবাদপত্রের ভূমিকা ও প্রভাবের প্রসঙ্গ। এসেছে সেই ভূমিকা কারা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং

কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই আলোচনা। কোনটা নেতিবাচক কোনটা ইতিবাচক সেই সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং মাগদল্ডকে বিবেচনা না রেখে হবসনের চর্চার মূল্যায়ণ সম্ভব নয়।

হবসনের সেই ধারণার সবটুকু সবসময় সঠিক নাও হতে পারে। অবশ্য হবসন একা নন, সমকালে আরও অনেকে তাদের মতো করে এই বিষয়েগুলির নানা দিক নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। সেই সব চর্চার প্রভাবও পড়েছে হবসনের উপর। এ প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই উল্লেখিত ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানী গুস্তাভে লে বনের লেখা ‘দ্য ক্রাউড: এ স্টাডি অফ দ্য পপুলার মাইন্ড’ বইটির নাম করা যায়। ‘ক্রাউড’ এখানে নেতিবাচক অনুশব্দ। ‘ক্রাউড’ তাঁর কাছে সচেতনতা ও বোধসম্পন্ন সামাজিক মানুষ নয়। যুক্তিবোধ বা রাশান্যালিটি এবং স্বতন্ত্র ভাবনার সক্ষমতায় যাদের ঘাটতি আছে। বলাবাহুল্য এই মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। সীমাবদ্ধতা অর্থে আমি বলতে চাইছি যে, গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসেবে মানুষের ‘যুক্তিবোধ’কে চিহ্নিত করা ইতিবাচক -- ‘যুক্তিবোধ’ থাকা ইতিবাচক লক্ষণ, না থাকা নেতিবাচক লক্ষণ – এই মাগদল্ড বৈঠক নয়, সঠিক। কিন্তু, শিল্পায়িত সমাজ স্বতসিদ্ধভাবেই ‘ক্রাউড’ – এই সূত্রায়ন সঠিক কী করে হবে? ‘সাইকোলজি অফ জিন্সেইজম’-এ একাধিক অধ্যায়ের আলোচনায় গুস্তাভে লে বনের যুক্তি মেনেছেন। যদিও হবসন এবং গুস্তাভে লে বনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য, আছে বলে আমার মনে হয়েছে। হবসন মূলগতভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্ক চিহ্নিত করেন। গুস্তাভে লে বন সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিচার করেন মূলত ব্যবস্থা নিরপেক্ষ ভাবে।

অন্যদিকে হবসন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনা থাকলেও ব্যবস্থার দুর্বলতা ও তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার কোনো ইঙ্গিত নেই। নেতিবাচক লক্ষণগুলির কারণ হিসেবে শিল্পাঞ্চলে বসবাসজনিত অনিবার্য শারীরিক অসুস্থতা, এমকি নগর এলাকায় জনবসতির ঘনত্বের মতো বিষয়কেও তিনি চিহ্নিত করেন। ব্যাপক মানুষের যুক্তিবোধের অভাব তাঁকে পীড়িত করে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষপ্রান্তের ব্রিটেনে একচেটিয়া পুঁজির আশ্রয় যে বোধহীন উন্মাদনা হতে বাধ্য এবং শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী রাজনীতি সচেতনতা ও সেই সচেতনতার ভিত্তিতে সংগঠিত ভূমিকার প্রয়োজনীয় বিকাশ ছাড়া যে গণতান্ত্রিক মাগদল্ডগুলি স্পষ্ট হবে না --- এসম্পর্কে হবসন ততটা সচেতন নন। ফলে অনেক সময়ই চমৎকার আলোচনার গতিপথ যেন থমকে গেছে আবেগঘন আক্ষেপে।

হবসনের সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত চর্চাকে জিন্সেইজম চর্চা বাদ দিয়ে বোঝা যাবে না। আবার উন্টোভাবেও বলা যায়, হবসনের জিন্সেইজম চর্চা তাঁর সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেকারণে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে ‘সাইকোলজি অফ জিন্সেইজম’ বইটিতেই তিনি তিনি জিন্সেইজম এবং জনমত নির্মাণ প্রসঙ্গে বৃহৎ প্রেসের ভূমিকা আলোচনা করেছেন এমন নয়, আগের একাধিক বইয়েও করেছেন। পরেও, বিশেষত, ‘ইম্পিরিয়ালিজম: এ স্টাডি’-তেও অনেকটা জায়গা জুড়ে আলোচনা করেছেন প্রেস এবং জিন্সেইজম প্রসঙ্গ।

আর সব ধ্রুপদী কাজের মতো, হবসনের এই চর্চাও নিজেকে এবং সমকালকে অতিক্রম করে যায়। ব্যুর যুদ্ধ প্রসঙ্গে হবসন-কথিত জিন্সেইজম প্রসঙ্গ আজকের নয়া উদারবাদী মগজখোলাই পর্বে ভিন্ন প্রেক্ষাপটেও যেন নতুন ভাবে প্রাসঙ্গিকতা পায়।

তথ্যসূত্র

- (১) লেনিন, ইম্পিরিয়ালিজম, দ্য হায়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম
- (২) H A Hobson, Confessions of an Economic Heretic, (London: George Allen Unwin Ltd, 1938, p.35)
- (৩) লেনিন, ইম্পিরিয়ালিজম, দ্য হায়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম

- (৪) লেনিন, ইম্পিরিয়ালিজম অ্যান্ড দ্য স্মিট ইন সোশ্যালিজম, ডিসেম্বর ১৯১৬
- (৫) লেনিন, ইম্পিরিয়ালিজম অ্যান্ড দ্য স্মিট ইন সোশ্যালিজম, ডিসেম্বর ১৯১৬
- (৬) Confessions of an Economic Heretic, p. 62
- (৭) Confessions of an Economic Heretic, p. 60
- (৮) Meller, Paul Jonathan, The Development of Modern Propaganda in Britain, 1854-1902, Durham theses, Durham University, 2010; p.141; <http://etheses.dur.ac.uk/246>
- (৯) Kelley S. Kent, Propaganda, Public Opinion, and the Second South African Boer War, Inquiries Journal, 2013, Vol. 5 No. 10 (<http://www.inquiriesjournal.com/articles/781>)
- (১০) Donal P McCrachen, 'The relationship between war correspondents in the field and British military intelligence during the Anglo-Boer war'; Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies (Vol. 43, No. 1, 2015, pp. 99 – 126)
- (১১) Bentley Brinkerhoff Gilbert, David Lloyd George: A Political Life (Ohio State Univ. Press, 1987, pp. 183,191)
- (১২) Robinson, Ronald, John Gallagher, and Alice Denny. "South Africa: Another Canada or Another United States? Africa and the Victorians: The Official Mind of Imperialism (London: Macmillan, 1961, p. 434)
- (১৩) Kelley S. Kent, op cit
- (১৪) The Development of Modern Propaganda in Britain, 1854-1902, Paul Jonathan Meller, Thesis submitted for the degree of Ph.D., University of Durham, Department of History, 2010)
- (১৫) Gustave Le Bon, The Crowd: A Study of Popular Mind; Batoche Books, Kitchener 2001, p.87)
- (১৬) <http://www.grammarphobia.com/blog/2008/09/on-jingoism-and-jingo.html>
- (১৭) 'কন্টেম্পোরারি রিভিউ', ৬৮, সেপ্টেম্বর ১৮৯৫, পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৪৭
- (১৮) Herbert Burrows and John A. Hobson (Editors), William Clarke- A Collection of His Writings, London: Swan Sonnenschein & Co., 1908, p.111-115)
- (১৯) Confessions of an Economic Heretic, p. 60
- (২০) Timo Särkkä, Hobson's Imperialism -- A Study in Late-Victorian Political Thought (JYVÄSKYLÄ: University of Jyväskylä, 2009, p.48)
- (২১) Timo Särkkä, op cit, p.100-101
- (২২) জে এ হবসন, 'দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা-ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস' (লন্ডন: জেমস নিসবট অ্যান্ড কোং, ১৯০০, পৃষ্ঠা ১২০-১২৫)
- (২৩) প্রসন্নত, এই বইটির রুশ অনুবাদ ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশ করেছিলেন ও এন পোপোভ। সেই অনুদিত বইটির রিভিউ করেছিলেন স্বয়ং লেনিন 'নাচালো' পত্রিকার ১৯৯৯ সালের মে মাসের সংখ্যায়।
- (২৪) জে এ হবসন, 'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম ইন সাউথ আফ্রিকা' (নিউইয়র্ক: দ্য টাকার পাবলিশিং কোং, ১৯০০, পৃষ্ঠা ২৬)
- (২৫) জে এ হবসন, 'দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা-ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস' (লন্ডন: জেমস নিসবট অ্যান্ড কোং, ১৯০০, পৃষ্ঠা ২০৬-২২৯)
- (২৬) A. N. Porter, 'Sir Alfred Milner and the Press, 1897-1899', The Historical Journal, Vol. 16, No. 2 (Jun., 1973), pp. 325-329; CUP, <http://www.jstor.org/stable/2638315>
- (২৭) জে এ হবসন, 'দি ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা-ইটস কজেজ অ্যান্ড এফেক্টস', লন্ডন: জেমস নিসবট অ্যান্ড কোং, ১৯০০, পৃষ্ঠা ২১৫
- (২৮) জে এ হবসন, 'সাইকোলজি অফ জিন্সেইজম' (লন্ডন: গ্রান্ট রিচার্ডস, ১৯০১, পৃষ্ঠা ১০২)
- (২৯) জে এ হবসন, 'কনফেশনস অফ অ্যান ইকনমিক হেরেটিক' (লন্ডন: জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩)
- (৩০) জন এ হবসন, 'সাইকোলজি অফ জিন্সেইজম' (লন্ডন: গ্রান্ট রিচার্ডস, ১৯০১, পৃষ্ঠা ১)
- (৩১) জে এ হবসন, 'ইম্পিরিয়ালিজম: এ স্টাডি' (নিউইয়র্ক: জেমস পট অ্যান্ড কোং, ১৯০২, পৃষ্ঠা ৪৬)